

Keiser University

Maestría en Administración de Empresas, MBA

Concentración en gerencia de liderazgo

Office Depot Inc.

Capstone: Business Strategies

Mercado ecológico de productos de oficina

Emperador Pérez

20 de diciembre de 2013

Agradecimiento

Es un gran honor para mí, tener la oportunidad de presentar el plan de negocios de la empresa Office Depot Inc., para optar por el título de Master en Administración de Empresas, con concentración en gerencia de liderazgo. Antes que todo quiero agradecer a Dios, a toda mi familia, especialmente a mi esposa e hijos por ser parte de éste reto. En ese contexto, quiero expresar mi agradecimiento a la facultad de negocios de Keiser University en especial a la decana Dra. Sandra Porta-Mérida, a todos mis queridos profesores y al staff administrativo.

Resumen Ejecutivo

El propósito de presentar este resumen ejecutivo, es definir en que consiste el negocio objeto de estudio. En ese contexto, el plan de negocios se enfocará en analizar el mercado ecológico de productos de oficina y sus servicios, en especial el servicio de las bicicletas ecológicas. Por cuanto, se va a determinar cuál es la propuesta formar para el inicio del plan, en que consiste su plan de mercadeo, sus estrategias legales y de planificación. Además la planificación de sus productos y servicios, conjuntamente con la planificación de su tecnología y web. En adición, se va a estudiar la planificación de los recursos humanos aplicados al plan, las estrategias y su implementación y la presentación del plan de negocios final.

Tabla de contenido

Tabla de contenido	4
Presentación de nuevas propuestas de negocio	5
Plan de mercadeo	20
Estrategias legales y planificación	44
Planificación de Productos y Servicios	70
Planificación de la Tecnología y la Web	86
Planificación de Recursos Humanos	100
Estrategias y su implementación	115
Plan de negocios final	126

Presentación de nuevas propuestas de negocios

Emperador Pérez

Keiser University

02 de noviembre de 2013

Nota del Autor

Emperador Pérez, División Latina en línea, Keiser University.

Correspondencia sobre éste artículo debe ser dirigida a Emperador Pérez, División Latina en línea, Keiser University, Fort Lauderdale, FL 33309. Correo electrónico:
e.perez3@estudiante.keiseruniversity.edu

Resumen

Al presentar las empresas Office Depot, Starbucks y Walmart para una propuesta de negocio viable, tiene como objetivo analizar e investigar sus estados financieros, la creación de nuevos mercados, el lanzamiento de un nuevo producto o servicio. En ese sentido, se va a determinar cómo se administrará el proyecto para la creación del plan de negocio, cómo se planificará el uso de la estrategia a seguir, el análisis de los mercados, análisis financiero, plan de ventas y las proyecciones de las utilidades.

Tabla de contenido

Tabla de contenido	7
Propuestas de negocios	8
Office Depot	8
Análisis financiero	8
Starbucks	10
Análisis financiero	11
Walmart	11
Análisis financiero	12
Plan de trabajo	12
Conclusiones	13
Referencias	14
Apéndices	15

Propuestas de negocios

Al seleccionar las empresas Office Depot, Starbucks y Walmart, he tomado en cuenta su visión en cuánto a las decisiones gerenciales, la planificación de sus estrategias de crecimiento, lanzamiento de nuevas propuestas de negocios y competitividad a nivel global. En ese contexto, se va a determinar la proyección de mercado, los resultados económico y financiero y la sustentabilidad de la marca como elemento corporativo diferenciador de ventajas. Además las oportunidades, las fortalezas, riesgos y debilidades de cada una de estas empresas.

Office Depot

Empresa clasificada en fortune 500, es una empresa innovadora y pretende conquistar el mercado de los productos ecológicos de oficina. En ese contexto, éste mercado no está muy desarrollado, pero la empresa apuesta a un brillante futuro y un crecimiento sin precedentes en el mercado de consumo a nivel global. Actualmente sus principales consumidores están en Estados Unidos y el Reino Unido. Sin embargo, debido al crecimiento de la demanda de productos con estas características la empresa apuesta a un negocio sostenible y de visión de futuro.

Análisis financiero

En un análisis financiero lo más importante es focalizarse en la hoja de balance, y analizar la posición financiera de la empresa. De modo que se pueda determinar la variación de las partidas tanto de activos, pasivos y capital. Además analizar que los activos, el capital o patrimonio avalen los pasivos de la empresa. Y cuál es la variación en las ventas y que el flujo de efectivo, este rotando de acuerdo a los inventarios.

En ese contexto se analiza el estado de resultado comparando dos o tres años de operaciones para determinar la proyección económica neta después de impuesto. En adición, la empresa tiene que velar por una contabilidad organizada de acuerdo a los principios generalmente aceptados de la contabilidad. Además crear las estructuras o sistemas, que le van a permitir a la administración un buen control interno. En consecuencia, un buen control interno les permite a los auditores obtener resultados confiables de las operaciones administrativas y financieras de la empresa.

En el caso de Office Depot, presenta un estado financiero consolidado, regularmente éste estado financiero es importante para que accionistas e inversionistas puedan leerlo y analizarlo sin complicaciones. Es importante señalar que se tomará en cuenta en un análisis el importe total o totales generales; cómo: ingresos totales, utilidad bruta, total de gastos operativos, ingresos netos, total de activos, total pasivos y capital, entre otros.

En ese sentido, se analizan los estados financieros de Office Depot correspondiente a los años 2010, 2011 y 2012. En el cuál se ha podido determinar una variación a la baja en los ingresos totales en los referentes al año 2010 y 2011 de un 0.01 y entre 2011 y 2012 una variación de un 0.06. En adición, esta variación puede ser debido a varias razones operativas, pero la razón más importante es que las ventas han caído por el orden de un 7% desde el año 2010 al 2012.

Si analizamos la partida de utilidad bruta entre el año 2010 y el 2011 hay un aumento de las utilidades bruta en el año 2011, del orden de un 0.02 debido a una disminución en los costos de producción y esto se reflejó en los beneficio de la empresa. Según se presenta el total de otros gastos operativos, hubo una disminución en el año 2012, lo que favoreció las utilidades en

ese año. Sin embargo a pesar de que la empresa tuvo buen desenvolvimiento operativo cerró con pérdidas acumuladas, tanto en el 2010, como en el 2012, esto obedece a factores de índole tanto interno como externo, pero en especial a un aumento de los interés pagados tanto en el 2010 como en el 2012, el cuál fue un 35.7 millones más en el 2012 y que en el 2011.

Según análisis de los estados financieros de Office Depot, la empresa no está pasando por su mejor momento. Por ende la empresa tiene que someter cambios significativos en su proyección financiera y estrategias. Entiendo que el lanzamiento de productos de oficina ecológicos puede ser la tabla de salvación para esta empresa.

Según CnnMoney (2013) presenta una evaluación financiera no muy prometedora. Según datos el crecimiento de las ganancias (el año pasado) -244,44%, crecimiento de las ganancias (este año) -125,52%, Crecimiento de las ganancias (próximos 5 años) 57,10%, crecimiento de los ingresos (el año pasado) -6,91%, P / E ratio de NM, Precio / Ventas 0,09, Precio / Libro 2.49.

Sin embargo el valor de las acciones en este año 2013 han ido en aumento, los competidores están actualmente en mejor posición financiera. La empresa Office Depot al apostar a los productos de oficina ecológica lo que busca es recuperar terreno perdido en el mercado y avanzar con una visión de futuro.

Starbucks

Esta empresa del grupo fortune 500 me resultó interesante, debido a sus agresivas estrategias globales. Ya que ha tenido una excelente aceptación a nivel internacional y la marca Starbucks sigue siendo fenomenal, y a lo largo de los años ha demostrado que tanto por sus

estrategias y experiencia en el mercado de las bebidas tanto frías como calientes ha logrado conquistar el corazón de los consumidores.

Análisis financiero

Starbucks presenta un análisis financiero por separado a pesar de que está consolidado con relación a los años 2010, 2011 y 2012, pero presenta en hojas de análisis diferente el estado de cash flow, la hoja de balance y el estado de utilidades. Es importante señalar que al analizar un estado financiero lo que los accionistas, inversionistas, administradores, y partes interesadas pretenden es determinar si el negocio se está maximizando en cuánto a su valor y a la rentabilidad.

Además la empresa determina mediante la aplicación de razones financieras si está en capacidad para hacerle frente a los pasivos a corto o a largo plazo, el rendimiento sobre la inversión y cuál es el retorno del capital, entre otros. En adición, es evidente que Starbucks goza de buena salud financiera, con sólo observar su estado de utilidades, año por año ha tenido un incremento en las utilidades y por ende en sus ventas.

En adición, la evaluación financiera de Starbucks de acuerdo a CNNMoney crecimiento de las ganancias (el año pasado) 10,49%, crecimiento de las ganancias (este año) 23,79%, crecimiento de las ganancias (próximos 5 años) 20,00%, crecimiento de los ingresos (el año pasado) 13,67%, relación P / E 38,5, precio / ventas 2,88, P / B 11.79 (CNNMoney, 2013).

Wal-Mart

A pesar de que se mantiene en el número uno de la lista de fortune 500, esto ha sido debido a la fidelidad de sus consumidores y a la estrategia de sus planes de marketing, ya que su slogan es “ahorra dinero, vive mejor”. Sin embargo, he hecho su selección debido a la fortaleza

y oportunidades que ha tenido la marca en nichos de Latinoamérica, dónde la marca ha entrado con todo; según la opinión de sus ejecutivos corporativos. Cabe resaltar que su enfoque principal en Latinoamérica es buscar el crecimiento, quizás más que a nivel global.

Análisis financiero

A pesar de que en años reciente se proyectó una crisis financiera a nivel global, la empresa Wal-Mart cómo empresa dedicada al comercio minorista pudo mantener una estabilidad financiera admirable, según el análisis de sus estados financieros consolidados. En ese sentido la empresa según Bloomberg Business week, ha presentado una buena posición financiera, reflejándose en un aumento de sus acciones.

En ese contexto, sus ganancias se sitúan en el año 2012 en un 11.06% más que el año 2011 y en año 2013 cerró con un 3.55% con un descenso pero tiene unas ganancias proyectadas a futuro de 9.10% proyectado, su estado de utilidades cerro en 14.8% y el precio de ventas de las acciones cerraron con un aumento de 0.50 para un valor en libro de 3.35 (CNN Money, 2013).

Plan de trabajo

Para realizar el plan de negocio, se ha empezado a planificar el proceso de dónde se conseguirán los datos para que el plan sea viable, sostenible y exitoso. En ese contexto, se van a utilizar fuentes primarias cómo la búsqueda de datos en el internet, contactar por vía de teléfono o personalmente a ejecutivos de la empresa que sea seleccionada y en caso de ser necesario. Además se buscarán datos en bibliotecas tanto públicas, como bibliotecas de las universidades como Keiser y otras de ser necesario. Se analizarán datos en los mercados dónde la marca esté operando y se harán entrevistas, entre otros.

En el sentido de que los datos y las referencias obtenidas, es el punto de partida para el desarrollo del plan. Cabe resaltar que el plan contendrá la visión, la evaluación financiera y económica, penetración de nuevos mercados, lanzamientos de nuevos productos o servicios, que tan eficiente es la administración de la empresa y cuáles son sus prioridades, sus valores, su misión y su visión de futuro. En adición, cómo está usando los recursos y como evitará los riesgos y potencializará sus oportunidades y fortalezas.

Otros elementos importantes a incluir en el plan es la innovación, la tecnología y cómo la empresa ha enfrentado la competitividad y la globalización, cómo ha aceptado el cambio tanto interno como externo o sea el entorno, cómo se ha maximizado el valor de sus acciones o si por el contrario este ha caído producto de una baja en la producción o de un desempeño deficiente o falta de innovación o competitividad.

Conclusiones

Al concluir esta propuesta de plan de negocio para las empresas susodichas, se ha determinado cómo las empresas son financieramente viables y cuáles empresas tienen resultados operativos en el desempeño de su gestión. Es de suma importancia, para los ejecutivos financieros y administradores la evaluación y análisis de los estados financieros.

Además poder determinar cuáles empresas están operando acorde con la industria, por ende la innovación, los cambios, las nuevas ideas. Y todo lo que conllevaría a la empresa a lograr utilidades, rentabilidad, cómo potencializarían sus mercados, lanzamientos de nuevas marcas y productos. Además la diferenciación de su marca corporativa y otorgar ventajas tanto competitivas como comparativas hacen que la empresa logre sus metas y se comprometa con una visión de futuro y la consecución de objetivos que traerá como consecuencia lograr el éxito.

Referencias

- Bloomberg BusinessWeek (Nov. 1, 2013). Office Depot Inc., Financial Statements. Recuperado de <http://investing.businessweek.com/research/stocks/financials/financials.asp?ticker=OP>
- CNN Money (2013). S&P 500 Index: Companies in the S&P 500 Index. Recuperado de http://money.cnn.com/data/markets/sandp/?iid=C_MT_Index&page=2
- Ehrhardt, C. M., & Brigham, F. E. (2007). *Finanzas Corporativas*, edición segunda, Cengage learning, México, D.F.
- Starbucks (2012). Annual Reports | Reports Starbucks investor relations. Recuperado de <http://investor.starbucks.com/phoenix.zhtml?c=99518&p=irol-reportsannual>
- Walmart (2013). Annual Report. Recuperado de http://az204679.vo.msecnd.net/media/documents/2013-annual-report_130108806067963477.pdf

Apéndices

Apéndice 1

**Office Depot
Financial Statements**

Currency in Millions of US Dollars	25-Dec 2010	31-Dec 2011	29-Dec 2012
As of:	Restated	Reclassified	
Revenues	11,633.10	11,489.50	10,695.70
TOTAL REVENUES	11,633.10	11,489.50	10,695.70
Cost of Goods Sold	8,276.00	8,062.10	7,448.10
GROSS PROFIT	3,357.10	3,427.40	3,247.60
Selling General & Admin Expenses, Total	3,307.10	3,331.30	3,161.20
Other Operating Expenses	--	--	-0.3
OTHER OPERATING EXPENSES, TOTAL OPERATING INCOME	3,307.10	3,331.30	3,160.90
	50	96.2	86.7
Interest Expense	-58.5	-33.2	-68.9
Interest and Investment Income	4.7	1.2	2.2
Other Non-Operating Expenses, Total	34.5	30.9	34.2
Other Non-Operating Income (Expenses)	3.6	3.3	5.3
Merger & Restructuring Charges	-36	-51	-47
Other Unusual Items, Total	-51.3	-11.4	-82.6
EBT, INCLUDING UNUSUAL ITEMS	-56.7	32.6	-75.4
Income Tax Expense	-10.5	-63.1	1.7
Minority Interest in Earnings	1.6	0	0
Earnings from Continuing Operations	-46.2	95.7	-77.1
NET INCOME	-44.6	95.7	-77.1
NET INCOME TO COMMON INCLUDING EXTRA ITEMS	-81.7	60	-110
NET INCOME TO COMMON EXCLUDING EXTRA ITEMS	-81.7	60	-110

Item 8. Financial Statements and Supplementary Data

STARBUCKS CORPORATION
CONSOLIDATED STATEMENTS OF EARNINGS
(in millions, except per share data)

<u>Fiscal Year Ended</u>	<u>Sep 30, 2012</u>	<u>Oct 2, 2011</u>	<u>Oct 3, 2010</u>
Net revenues:			
Company-operated stores	\$ 10,534.5	\$ 9,632.4	\$ 8,963.5
Licensed stores	1,210.3	1,007.5	875.2
CPG, foodservice and other	1,554.7	1,060.5	868.7
Total net revenues	13,299.5	11,700.4	10,707.4
Cost of sales including occupancy costs	5,813.3	4,915.5	4,416.5
Store operating expenses	3,918.1	3,594.9	3,471.9
Other operating expenses	429.9	392.8	279.7
Depreciation and amortization expenses	550.3	523.3	510.4
General and administrative expenses	801.2	749.3	704.6
Restructuring charges	—	—	53.0
Total operating expenses	11,512.8	10,175.8	9,436.1
Gain on sale of properties	—	30.2	—
Income from equity investees	210.7	173.7	148.1
Operating income	1,997.4	1,728.5	1,419.4
Interest income and other, net	94.4	115.9	50.3
Interest expense	(32.7)	(33.3)	(32.7)
Earnings before income taxes	2,059.1	1,811.1	1,437.0
Income taxes	674.4	563.1	488.7
Net earnings including noncontrolling interests	1,384.7	1,248.0	948.3
Net earnings (loss) attributable to noncontrolling interests	0.9	2.3	2.7
Net earnings attributable to Starbucks	<u>\$ 1,383.8</u>	<u>\$ 1,245.7</u>	<u>\$ 945.6</u>
Earnings per share — basic	\$ 1.83	\$ 1.66	\$ 1.27
Earnings per share — diluted	\$ 1.79	\$ 1.62	\$ 1.24
Weighted average shares outstanding:			
Basic	754.4	748.3	744.4
Diluted	773.0	769.7	764.2
Cash dividends declared per share	\$ 0.72	\$ 0.56	\$ 0.36

See Notes to Consolidated Financial Statements.

STARBUCKS CORPORATION
CONSOLIDATED BALANCE SHEETS
(in millions, except per share data)

	Sep 30, 2012	Oct 2, 2011
ASSETS		
Current assets:		
Cash and cash equivalents	\$ 1,188.6	\$ 1,148.1
Short-term investments	848.4	902.6
Accounts receivable, net	485.9	386.5
Inventories	1,241.5	965.8
Prepaid expenses and other current assets	196.5	161.5
Deferred income taxes, net	238.7	230.4
Total current assets	4,199.6	3,794.9
Long-term investments — available-for-sale securities	116.0	107.0
Equity and cost investments	459.9	372.3
Property, plant and equipment, net	2,658.9	2,355.0
Other assets	385.7	409.6
Goodwill	399.1	321.6
TOTAL ASSETS	\$ 8,219.2	\$ 7,360.4
LIABILITIES AND EQUITY		
Current liabilities:		
Accounts payable	\$ 398.1	\$ 540.0
Accrued liabilities	1,133.8	940.9
Insurance reserves	167.7	145.6
Deferred revenue	510.2	449.3
Total current liabilities	2,209.8	2,075.8
Long-term debt	549.6	549.5
Other long-term liabilities	345.3	347.8
Total liabilities	3,104.7	2,973.1
Shareholders' equity:		
Common stock (\$0.001 par value) — authorized, 1,200.0 shares; issued and outstanding, 749.3 and 744.8 shares, respectively (includes 3.4 common stock units in both periods)	0.7	0.7
Additional paid-in capital	39.4	40.5
Retained earnings	5,046.2	4,297.4
Accumulated other comprehensive income	22.7	46.3
Total shareholders' equity	5,109.0	4,384.9
Noncontrolling interests	5.5	2.4
Total equity	5,114.5	4,387.3
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY	\$ 8,219.2	\$ 7,360.4

See Notes to Consolidated Financial Statements.

STARBUCKS CORPORATION
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS

(in millions)

<u>Fiscal Year Ended</u>	<u>Sep 30,</u> <u>2012</u>	<u>Oct 2,</u> <u>2011</u>	<u>Oct 3,</u> <u>2010</u>
OPERATING ACTIVITIES:			
Net earnings including noncontrolling interests	\$ 1,384.7	\$ 1,248.0	\$ 948.3
Adjustments to reconcile net earnings to net cash provided by operating activities:			
Depreciation and amortization	580.6	550.0	540.8
Gain on sale of properties	—	(30.2)	—
Deferred income taxes, net	61.1	106.2	(42.0)
Income earned from equity method investees, net of distributions	(49.3)	(32.9)	(17.2)
Gain resulting from acquisition of joint ventures	—	(55.2)	(23.1)
Stock-based compensation	153.6	145.2	113.6
Other	23.6	33.3	75.5
Cash provided/(used) by changes in operating assets and liabilities:			
Accounts receivable	(90.3)	(88.7)	(33.4)
Inventories	(273.3)	(422.3)	123.2
Accounts payable	(105.2)	227.5	(3.6)
Accrued liabilities and insurance reserves	23.7	(81.8)	(18.7)
Deferred revenue	60.8	35.8	24.2
Prepaid expenses, other current assets and other assets	(19.7)	(22.5)	17.3
Net cash provided by operating activities	<u>1,750.3</u>	<u>1,612.4</u>	<u>1,704.9</u>
INVESTING ACTIVITIES:			
Purchase of investments	(1,748.6)	(966.0)	(549.0)
Maturities and calls of investments	1,796.4	430.0	209.9
Acquisitions, net of cash acquired	(129.1)	(55.8)	(12.0)
Additions to property, plant and equipment	(856.2)	(531.9)	(445.8)
Cash proceeds from sale of property, plant, and equipment	5.3	117.4	5.1
Other	(41.8)	(13.2)	2.3
Net cash used by investing activities	<u>(974.0)</u>	<u>(1,019.5)</u>	<u>(789.5)</u>
FINANCING ACTIVITIES:			
(Payments)/proceeds from short-term borrowings	(30.8)	30.8	—
Purchase of noncontrolling interest	—	(27.5)	(45.8)
Proceeds from issuance of common stock	236.6	250.4	132.8
Excess tax benefit from exercise of stock options	169.8	103.9	36.9
Cash dividends paid	(513.0)	(389.5)	(171.0)
Repurchase of common stock	(549.1)	(555.9)	(285.6)
Minimum tax withholdings on share-based awards	(58.5)	(15.0)	(4.9)
Other	(0.5)	(5.2)	(8.4)
Net cash used by financing activities	<u>(745.5)</u>	<u>(608.0)</u>	<u>(346.0)</u>
Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents	9.7	(0.8)	(5.2)
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents	<u>40.5</u>	<u>(15.9)</u>	<u>564.2</u>
CASH AND CASH EQUIVALENTS:			
Beginning of period	1,148.1	1,164.0	599.8
End of period	<u>\$ 1,188.6</u>	<u>\$ 1,148.1</u>	<u>\$ 1,164.0</u>
SUPPLEMENTAL DISCLOSURE OF CASH FLOW INFORMATION:			
Cash paid during the period for:			
Interest, net of capitalized interest	\$ 34.4	\$ 34.4	\$ 32.0
Income taxes	\$ 416.9	\$ 350.1	\$ 527.0

See Notes to Consolidated Financial Statements.

Five-Year Financial Summary

Apéndice 3

Fuente: Walmart

(Amounts in millions, except per share and unit count data)	As of and for the Fiscal Years Ended January 31,				
	2013	2012	2011	2010	2009
Operating results					
Total revenues	\$469,162	\$446,950	\$421,849	\$408,085	\$404,254
Percentage change in total revenues from previous fiscal year	5.0%	6.0%	3.4%	0.9%	7.2%
Net sales	466,114	443,854	418,952	405,132	401,087
Percentage change in net sales from previous fiscal year	5.0%	5.9%	3.4%	1.0%	7.3%
Increase (decrease) in calendar comparable sales ⁽¹⁾					
in the United States	2.4%	1.6%	(0.6)%	(0.8)%	3.5%
Walmart U.S.	2.0%	0.3%	(1.5)%	(0.7)%	3.2%
Sam's Club	4.1%	8.4%	3.9%	(1.4)%	4.9%
Gross profit margin	24.4%	24.5%	24.8%	24.9%	24.3%
Operating, selling, general and administrative expenses, as a percentage of net sales	19.1%	19.2%	19.4%	19.7%	19.4%
Operating income	\$ 27,801	\$ 26,558	\$ 25,542	\$ 24,002	\$ 22,767
Income from continuing operations attributable to Walmart	16,999	15,766	15,355	14,449	13,235
Net income per common share:					
Diluted income per common share from continuing operations attributable to Walmart	\$ 5.02	\$ 4.54	\$ 4.18	\$ 3.73	\$ 3.35
Dividends declared per common share	1.59	1.46	1.21	1.09	0.95
Financial position					
Inventories	\$ 43,803	\$ 40,714	\$ 36,437	\$ 32,713	\$ 34,013
Property, equipment and capital lease assets, net	116,681	112,324	107,878	102,307	95,653
Total assets	203,105	193,406	180,782	170,407	163,096
Long-term debt, including obligations under capital leases	41,417	47,079	43,842	36,401	34,549
Total Walmart shareholders' equity	76,343	71,315	68,542	70,468	64,969
Unit counts					
Walmart U.S. segment	4,005	3,868	3,804	3,755	3,703

This type of file can harm your computer. Do you want to keep FY10 Annual Report.pdf anyway?

Keep

Discard

Plan de mercadeo

Office Depot

Emperador Pérez

Keiser University

07 de noviembre de 2013

Emperador Pérez, División Latina en línea, Keiser University.

Correspondencia sobre éste artículo debe ser dirigida a Emperador Pérez, División Latina en línea, Keiser University, Fort Lauderdale, FL 33309. Correo electrónico:
e.perez3@estudiante.keiseruniversity.edu

Resumen Ejecutivo

Al elaborar el plan de mercadeo de la empresa Office Depot, el principal objetivo es analizar el mercado meta para el lanzamiento de un nuevo producto. Además teniendo en cuenta el entorno, determinar el segmento del mercado dónde la empresa va a incursionar de forma que pueda asegurar el éxito presente y futuro. En ese contexto, la gerencia debe planificar e implementar una estrategia de mercadeo y mediante una evaluación del competidor esta se enfoque en los clientes potenciales. De modo que pueda elaborar un presupuesto acorde con sus planes, facilitándole una consolidación de medios efectiva en cuanto a la publicidad y la promoción del producto. Cabe resaltar que la empresa debe enfocarse en las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Además de valorar las cinco fuerzas del mercado e identificar su misión, visión y valores.

Tabla de contenido

Tabla de contenido	22
Historia Office Depot	23
Mercado ecológico de productos de oficina	23
Análisis del mercado	25
Evaluación del competidor	28
Estrategia de mercadeo	33
El presupuesto del plan de mercadeo	34
La implementación y el plan de control	35
Los pronósticos y proforma	36
Conclusiones	36
Referencias	38
Apéndices	40

Office Depot

Office Depot fue creada en el año 1986, en Fort-Lauderdale, Florida por Pat Sher, Kopkin Jack y Stephen Dougherty, es considerado uno de los mayores proveedores de material de oficina a nivel global. En ese contexto, la empresa ha utilizado su plataforma de liderazgo en los canales de distribución para crear las innovaciones que le permitan avanzar en su potencial económico y con miras a un futuro sostenible (Office Depot, 2012).

Mercado Ecológico de Productos de Oficina

En la actualidad la empresa Office Depot está involucrada a nivel global en una estrategia medio ambiental, cuyo principal objetivo es la creación de productos de oficina ecológicos. Cabe resaltar que con el susodicho objetivo lo que la empresa persigue es revalorizar su valor económico, y financiero en el mercado con una visión de futuro.

Al analizar el mercado de los productos ecológicos de oficina, nuestro principal enfoque es el mercado global. La empresa Office Depot ha diseñado su estrategia para conquistar el mercado internacional, y más aún debido a que los consumidores de estos productos han ido en aumento. A pesar de que sus precios están muy por encima, con relación a los productos tradicionales.

Misión

De acuerdo a Office Depot su misión radica en cuidar al cliente, y para esto la empresa se esfuerza cada día. Para dar al cliente los mejores instrumentos y soluciones de forma que

estos puedan acceder a los diversos beneficios, y puedan tomar las mejores decisiones de compra (Office Depot, s.f.).

Visión

La empresa Office Depot tiene como visión estar comprometida con la vida, el trabajo y la inspiración, evolucionando las ideas y la innovación. Tratando de hacer la vida más cómoda y placentera a cada persona para que pueda alcanzar su potencial y cumplir todos sus sueños (Office Depot, 2012).

Valores

Los valores de Office Depot se fundamentan en la confianza de los clientes, los proveedores, accionistas, inversionistas y todos sus relacionados. Porque a nivel global su prioridad es promover la integridad y la transparencia. En adición, otra parte importante de sus valores es la colaboración, la austeridad y el liderazgo compartido, siendo uno de sus valores primordiales, la sensibilidad social y el medio ambiente (Office Depot, 2012).

Mercado meta

De acuerdo a Mullins, Walker, Boyd y Larréché (2010) un mercado meta o un mercado objetivo es aquel mercado, que tiene exigencias de evaluación con relación a los diferentes atractivos que tienen varios segmentos del mercado; tanto en términos de potencial, crecimiento de nuevos mercados y del actual, ventajas competitivas, entre otros. Además de la capacidad operativa y logística de cada empresa para poder ofertar al mercado los productos o servicios que desea.

Siguiendo la misma tesitura el mercado meta o mercado objetivo de la empresa Office Depot es la comercialización de los productos de oficina y papelería. Sin embargo, posee un gran potencial en el mercado de productos verdes o productos ecológicos de oficina. En ese sentido la empresa apuesta a éste renglón de la economía, dirigiendo sus esfuerzos a una reducción mínima del impacto medioambiental de sus productos, ya que ha hecho grandes inversiones en el Reino Unido, Estados Unidos y en Latinoamérica en especial en México y Brasil (Franco, ago. 15, 2011).

Análisis de mercado

Al analizar el mercado de los productos de oficina ecológicos o verdes, se ha determinado que tanto en los Estados Unidos como en el Reino Unido se muestra un avanzado crecimiento en éste renglón. Sin embargo, la demanda se ha expandido por Latinoamérica dónde los consumidores empiezan a concientizarse de los beneficios del uso de los productos verdes (América Economía, may. 11, 2013).

Según Mullins et al. (2010) si nos enfocamos en el análisis del mercado de la empresa Office Depot se debe considerar el aspecto legal con relación a la legislación vigente sobre productos verdes o ecológicos, el aspecto político, económico, el factor tecnológico y el aspecto social. En ese contexto, la empresa como ente de desarrollo económico debe evaluar con cierta precisión el enfoque legal sobre licencias y franquicias. Como una forma de garantizar el aspecto regulatorio sobre permisos, patentes, tecnología, innovación, cuidado de la ecología como forma sustentable, entre otros.

Entorno

Al analizar el entorno de la empresa Office Depot, se ha podido determinar que esta es una empresa global. En relación a los competidores, esta empresa tiene fuertes competidores tanto a nivel local como a nivel global; siendo los más importantes Office Max, Staples Inc., Lumen, Ofix, Liverpool, Best Buy, entre otros.

En lo concerniente a los clientes, su principal mercado es la papelería y material de oficina. Según Office Depot se encuentra en más de 59 países entre ellos Francia, España, Inglaterra, República Dominicana, Puerto Rico, México, Brasil, Israel, Suiza, Suecia, Italia, Alemania, Polonia, Portugal y muchos otros. Cabe resaltar que su penetración de liderazgo en Europa, Medio Oriente, Países Bajos y Latinoamérica y el Caribe, donde se ha introducido favorablemente con sus políticas medioambientales y su gestión de sostenibilidad ha sido exitosa (Office Depot, 2012).

Segmentación del mercado

De acuerdo a Zárraga, Molina, y Corona (2013) los mercados en la actualidad tienden hacia la fragmentación, y es en ese formato que se mueven los diferentes tipos de estrategias. La segmentación de mercados tiene resultados positivos en el marketing, y es el caso de Office Depot. Ya que su estrategia de segmentación de mercados coopera con la marca, las organizaciones, los mercados y los clientes.

Cabe resaltar que la empresa Office Depot ha estado envuelta en un proceso de segmentación de sus mercados ya que últimamente ha adquirido empresas en todo el mundo. De manera que esta ha combinado las operaciones internacionales con las operaciones regionales y locales. En lo concerniente a socios, fusiones y adquisiciones, de modo que en la actualidad sirve más de 6,500 productos de oficina (Office Depot, 2012).

En adición, combina los recursos globales con el talento, el conocimiento del mercado local y los recursos de las empresas que adquiere alrededor del mundo. Además ofrece tanto a los clientes comerciales locales como a los globales una solución integrada para todas sus necesidades de material de oficina.

Por ende Office Depot apuesta a una segmentación total con la introducción de sus productos verdes, el cual Keer (Jul. 29, 2009) considera que no existe una integración total entre los que participan en la idea y los que están de acuerdo con los productos verdes de oficina y los que realmente los consumen siendo un estimado según el autor de un 50/50.

Posicionamiento

Conforme lo estipula Muñiz (2013) con la elaboración de un plan de marketing, lo que se pretende es sintetizar las diferentes operaciones de la empresa, para dentro de un contexto empresarial conseguir los mejores resultados en todas las áreas dónde incursiona la organización. En ese orden de lo que se trata con la elaboración de un plan de marketing es que la empresa tenga un posicionamiento en el entorno donde opera; tanto económico, cómo social, político y legal, acorde con las circunstancias del mercado.

Sin embargo en lo referente a los productos ecológicos de oficina, éste posicionamiento está en proceso, ya que hay una serie de condicionantes de índole legal en los diferentes países donde opera la marca Office Depot, que demora su posicionamiento. En ese contexto, Winston (Jun. 2, 2009) se refiere a que el movimiento verde en las empresas está en un proceso de riesgo y puede llegar a la desaceleración, con especial énfasis en la comunidad empresarial.

Esto es debido a que muchos empresarios tienen una idea tradicionalista, y consideran el factor económico antes de tomar una decisión. Ya que creen, que todo este cambio a productos

ecológicos de oficina es poco rentable por un factor de costo que representa para los negocios. A pesar de que muchas empresas propugnan por el avance global de los productos verdes, los entendidos se consideran escépticos. Obviamente si los estados consideran incentivos para esta iniciativa de Office Depot el resultado redundaría en un buen posicionamiento a corto plazo (Winston, Jun. 2, 2009).

Evaluación de competidor

Conforme lo señalan Moreno, Castillo, Ramírez, Madrid y Galindo (2011) cuando se refieren a una evaluación del competidor hay que ponderar los riesgos, por ejemplo: al analizar las perspectivas de riesgo, en los mercados donde opera Office Depot se pudo determinar que los riesgos son bajos en el Reino Unido con relación a los productos ecológicos de oficina. Sin embargo a pesar de que Latinoamérica está dando pasos efectivos con relación a éste mercado verde todavía existen varios riesgos que vencer.

En ese contexto, Office Depot apuesta a su estrategia y le ha venido dando resultados ya que ha logrado impactar a los inversores de la bolsa con su anuncio de la creación de la fusión con Office Max que es uno de sus principales competidores. Obviamente que su estrategia apunta a convertir toda posible fusión en una inversión verde, ya que sus productos tradicionales de papel no estarían dando el beneficio proyectado (Franco, ago. 15, 2011).

Análisis FODA

Fortalezas

Son muchas las fortalezas que puede exhibir la empresa Office Depot, en ese sentido se enumeran: el liderazgo en la sostenibilidad, introduciéndolo con éxito a su actividad comercial.

En ese contexto, lo susodicho le ha dado fruto a esta empresa ya que ha creado un mercado poderoso y su futuro en la venta de productos de oficina ecológicos, se proyecta como el principal factor financiero de la empresa. Por ende esta ha logrado compactar las tres divisiones que comercializa sus productos, tanto en Norteamérica como en el Medio Oriente y Europa y Latinoamérica en un proyecto verde. Además otra fortaleza es el crecimiento sostenido de sus operaciones de fusión y alianzas estratégicas a nivel global, permitiéndole a la empresa ubicarse por encima de sus competidores (Office Depot, 2012).

Oportunidades

Las oportunidades para la empresa Office Depot de hacer crecer su negocio de papelería y productos verde, van desde introducirse al mercado latinoamericano con una fuerte inversión logrando una mayor rentabilidad que en otras partes dónde opera. Además la empresa en la actualidad tiene la oportunidad de posicionarse cómo una empresa sólida en un mediano y largo plazo, ya que esta acaba de fusionarse con uno de sus competidores principales Office Max.

Otras de las oportunidades que tendría Office Depot con la fusión con Office Max, es la disponibilidad de liquidez de hasta 1.2 mil millones de dólares, aumentando así su base financiera. Obviamente la empresa ha logrado un repunte después de la fusión con Office Max, convirtiendo sus pasadas crisis en oportunidades para su desarrollo futuro. Ahora cuenta con ventas anuales de aproximadamente \$ 17 mil millones, emplea a cerca de 66.000 asociados, y provee servicios a consumidores y negocios en 59 países con más de 2.200 tiendas (Office Depot, 2012).

Entre otras oportunidades está la reorganización de su target publicitario, ya que en una consolidación de medios, la empresa tiene la posibilidad de fortalecerse y en muchos de los

casos de reorientar sus gastos para éste renglón. Porque ofrece la creación de diferentes líneas de negocios, desde la venta B2B o venta corporativa, retails, por catálogo, páginas web, tiendas, correo directo y ventas por contrato (Office Depot, 2012).

Debilidades

Al analizar la empresa Office Depot, se ha podido determinar ciertas debilidades en lo que concierne a las utilidades en sus establecimientos particularmente de Norteamérica. Y a la caída de sus acciones en bolsa, aunque esto tiene su respuesta en un antes y un después de la fusión con Office Max (Office Depot, 2012).

Amenazas

Una de las amenazas a la que Office Depot está expuesta, se refiere a la entrada de nuevos competidores y a la competencia que está pendiente cómo el caso de Staples, Wal-Mart y otros. En ese sentido, una amenaza que siempre estará latente es el aspecto legal y las regulaciones en los diferentes países donde opera o dónde la empresa quiere entrar con sus productos verdes. En el sentido, que existe una serie de regulaciones que hay que cumplir producto de las legislaciones con relación al medio ambiente lo que facilita las operaciones en muchos países, pero en otros hay que adecuar la legislación.

Las cinco fuerzas competitivas de Porter

De acuerdo a Mullins et al. (2010) “las cinco fuerzas competitivas de Porter determinan de forma colectiva el atractivo a largo plazo de la industria” (p.92). Entre estas cinco fuerzas se señalan: “los competidores potenciales, el poder de oferta de los proveedores, el poder de

negociación de los compradores, los competidores actuales y la amenaza de los productos sustitutos” (p. 92).

Los competidores potenciales

A pesar de que Office Depot tiene socios estratégicos, y ha hecho adquisiciones y fusiones a nivel global, como es el caso de AGE, una de las más importantes distribuidoras de productos de oficina en Europa. Además acaba de fusionarse con uno de sus principales competidores Office Max, convirtiéndose así en el proveedor de productos de oficina más fuerte a nivel mundial, según comunicado de prensa de la alta gerencia de Office Depot (2012).

Sin embargo Office Depot no puede perder de vista competidores potenciales como Staples, Best Buy, Walmart, Liverpool y otros. Cabe resaltar que las alianzas estratégicas y las fusiones y adquisiciones que ha hecho Office Depot, han sido debido a que quiere incrementar su competitividad y sus ventajas a nivel global y siguiendo las estrategias de ser el líder de productos verde de oficina (Office Depot, 2012).

El poder de oferta de los proveedores

En cuanto al poder de negociación de los proveedores y de acuerdo a análisis a la empresa Office Depot, se ha podido determinar que indefectiblemente hay que tomar en cuenta el espectro político. En ese sentido, además de que la tecnología, la innovación y la sostenibilidad está en constante renovación, tampoco se puede perder de vista que el gobierno es el llamado a facilitar la legislación y refrendar los acuerdos de negocios que se hagan con empresas en otros continentes y países. En adición cualquier operación o análisis de marketing que implique éste contexto hay que reconocer el poder de los proveedores, empresarios, gobierno y los ajustes tecnológicos y negociar con ellos.

En otro sentido está el poder de negociación de los suplidores de material de oficina, es bastante poderoso; porque está en constante innovación. En adición, otra posibilidad que da garantías de poder a los proveedores es que pudieran ponerse de acuerdo para competir, y manejar los precios a su antojo. Ya que se crea un poder basado en costo y mediante ese poder las negociaciones giran a favor de los proveedores.

El poder de negociación de los compradores

Al analizar la empresa Office Depot aplicando una de las cinco fuerzas de Porter se pudo determinar, que existe una gran cantidad de compradores independientes de productos verdes. Sin embargo no existen compradores dominantes, en el sentido de que el mercado está fragmentado, los servicios son diversos y los compradores también. Además se pudo observar que los servicios o productos que oferta Office Depot, son de una calidad total tanto tradicional como ecológica. El cuál aunque existan competidores en capacidad de ofertar los mismos productos tradicionales, pero Office Depot marca una diferencia competitiva con los productos ecológicos.

Los competidores actuales

Es importante señalar, que a pesar de que actualmente en el mercado de productos verdes existen competidores, no disponen de la capacidad de inversión con una proyección de futuro como es el caso de Office Depot. Ya que esta empresa confía en la visión de futuro de sus ejecutivos para un mejor ambiente sostenible y sustentable, con el objetivo de superar a sus competidores actuales y lograr un despegue en su economía.

Amenaza de productos sustitutos

En cuanto a la amenaza de los productos sustitutos, la empresa Office Depot oferta en los diferentes países una gama de productos y servicios, que también son ofertados e imitados por la competencia. Lo cual se convierte en una amenaza para la empresa, ya que la competencia al ofrecer estos productos y servicios, en muchos de los casos son productos iguales o similares a precios muy por debajo, de los que oferta la empresa lo cual esto se convierte en una amenaza constante.

Sin embargo, Office Depot como una forma de crear una brecha entre sus competidores y los productos sustitutos, ha diseñado la estrategia de ir transformando sus productos tradicionales en productos verdes. Más bien por una cuestión financiera, para potencializar su economía pero a la vez para ir eliminando la competencia y ofertar ventajas tanto comparativas como competitivas.

Estrategia de mercadeo

Conforme lo estipula Gestión Empresarial (s.f.) elaborar el proceso de la planificación estratégica en la empresa, se refiere a la consecución de metas y objetivos a largo plazo. En ese sentido, cuál es el proceso operativo para lograr esas metas y objetivos y la asignación de recursos financieros y logísticos para alcanzar esas metas.

En ese contexto, se ha podido comprobar que Office Depot en la actualidad está usando una estrategia novedosa y atractiva para los clientes, está consiste en una estrategia diseñada en base a un liderazgo de costos. Ya que la estrategia implementada por la empresa procurará que los proveedores le suministren los productos a un costo menor que los de la competencia, para competir en base a una estructura de precios, servicios, relaciones y promoción.

En adición con el diseño de esta estrategia su principal objetivo, es crear diferencias y ventajas comparativas con relación a los competidores. En ese sentido, dentro de las ventajas que ellos solicitan a los proveedores, para poder pasarlas a los consumidores a un costo menor que el de la competencia; es tener acceso a la disponibilidad de los productos, en los mercados dónde operan. Cabe resaltar que tomando en cuenta la estrategia diseñada, Office Depot ha dividido en tres sus operaciones, operando en un entorno altamente competitivo.

Como el mundo está en un rápido cambio, los ejecutivos de Office Depot, al diseñar la estrategia de mercado toman en cuenta esta variable para implementar los planes de mercadeo y ajustarlos a los planes de medio. En el sentido, de que estos sean efectivos y le lleguen a los consumidores con el mensaje que la empresa quiere vender. De lo que se trata es que la empresa vende con el producto, la idea de una empresa más verde y está en condición de ofertar asesoría a las empresas o personas que quieran introducirse al mundo verde de los productos de oficina.

Según Office Depot (2012) esta empresa se especializa en productos verdes de oficina o productos ecológicos y tiene varias ventajas para el cliente. Dentro de esas ventajas se señalan: entregar directamente al cliente su pedido en su almacén, también pueden almacenarlo en sus depósitos sin costo alguno para cuando el cliente lo necesite, cuando el cliente necesita un producto y no disponen de él, la empresa interviene para solicitarlo al mejor proveedor, entre otras ventajas.

Cómo valor agregado, esta empresa está comprometida no sólo con el medio ambiente. Sino también tiene una variedad de programas sociales para la niñez, las personas, los negocios y esta es una política uniforme a seguir en sus 2,200 tiendas alrededor del mundo (Office Depot, 2012).

El presupuesto del plan de mercadeo

Para elaborar un presupuesto de un plan de mercadeo, lo primero que se debe tener en cuenta es cuáles son los objetivos específicos que la empresa tiene que perseguir. En el caso de Office Depot, los objetivos a perseguir es promocionar la colocación en el mercado de los productos verdes y crear en la mentalidad del consumidor los beneficios que le reportarán el consumo de los productos de oficina ecológicos. En ese sentido, la empresa debe definir como implementará los procesos o las tareas para ejecutarlos, y lograr con un eficiente desempeño las metas propuestas.

En adición, se deben calcular los costos que representan para la empresa éste proyecto, de lo que se trata es que los ingresos producto de las ventas de la empresa superen con creces los costos que se usaran para invertirlos en el proyecto y que el retorno de la inversión que se haga, sea según lo que se ha planificado. Refiérase al Apéndice 1A y 1 B.

La implementación y el plan de control

Según Mullins et al. (2010) la coronación o el éxito de un plan de mercadeo, es la capacidad estratégica para implementarlo. De lo que se trata es que una vez preparado el plan de mercadeo si no existe la capacidad técnica para implementarlo éste será deficiente. Si por el contrario existe la capacidad, el conocimiento y las habilidades éste plan será eficiente y exitoso.

Cabe resaltar que los recursos financieros, logísticos y la estructura organizacional tienen que ser compactibles con el plan. Además el desempeño, el control de los sistemas, la organización y la coordinación. En el caso de Office Depot su plan de mercadeo será exitoso si cumple los susodichos requisitos, y es lo que hemos analizado que los ejecutivos de Office Depot están empeñado en los procesos del plan de marketing de los productos verdes sea

eficiente. Para una ilustración de un organigrama organizacional global de Office Depot., y un organigrama de marketing de productos. Refiérase al apéndice 2.

Los pronósticos y proforma

Conforme lo señala Gómez (2001) los pronósticos y proforma se refiere a los estados financieros proyectados, en este caso de Office Depot, siendo sus pronósticos con un año económico de anticipación. En ese sentido se presentan el estado de ingresos donde se muestran los ingresos y los costos proyectados, y el balance pro-forma, donde se refleja la posición financiera pronosticada activos, pasivos y capital contable y el informe del pronóstico. Refiérase al apéndice 3.

Conclusiones

Al concluir observamos que Office Depot al elaborar un plan de marketing toma en cuenta su liderazgo para dominar el mercado, en especial en el sector de los productos ecológicos o productos verdes. En ese contexto, éste liderazgo se trata de un manejo financiero de los costos y facilidades de logísticas, como un mejor acceso a los productos donde tienen sus operaciones para ofertarles a sus consumidores precios más bajos que se convierta en una ventaja competitiva.

En ese sentido, la empresa cuenta con la innovación y el acceso a la última tecnología para poder mantener el liderazgo de los productos ecológicos, y lo más importante la misión, la visión de futuro de sus ejecutivos y los valores. Que conjuntamente con el compromiso social y el apoyo a las políticas que protegen el medio ambiente contribuyen a lograr sus metas.

Además con las fusiones, alianzas estratégicas y adquisiciones hacen de esta empresa una opción de éxito a nivel global. Como administrador es muy importante enfocarse en el mercado meta, maximizar las fortalezas y las oportunidades, minimizar las debilidades y las amenazas y planificar una estrategia organizacional y coherente para que el plan de marketing sea efectivo.

Referencias

América Economía (May. 11, 2013). Desafío de América Latina ante el crecimiento sustentable.

Estudio del Banco Mundial. Recuperado de

<http://www.americaeconomia.com/node/104362>

Franco, A. (Ago. 15, 2011). El buen papel de México: todos buscan ser verdes. *CNN Expansión*.

Recuperado de <http://www.cnnexpansion.com/expansion/2011/09/14/el-buen-papel-de-mexico>

Gestión empresarial (s.f.). El proceso de evolución de la planeación estratégica tradicional.

Yahoo Finance. Recuperado de

<http://www.deguate.com/infocentros/gerencia/mercadeo/mk12.htm#.USHSDmeLQXU>

Gómez, E. G. (2001). Los estados financieros proforma. *Gestiopolis*. Recuperado de

<http://www.gestiopolis.com/canales/financiera/articulos/no11/proforma.htm>

Kerr, J. (Jul. 29, 2009). Green Outlook unsettled for UK's small business. *Green wise, the*

bottom line for business. Recuperado de

<http://www.greenwisebusiness.co.uk/news/green-outlook-unsettled-for-uks-small-business-616.aspx#.Unx4pPmkreM>

Mullins, J. W., Walker, O. C., Boyd, H., & Larréché, J. (2010). *Administración de Marketing*,

edición 5. McGraw-Hill Create

- Muñiz, G. R. (2013). Realización de un plan de marketing. *Centro de estudios financieros*.
Recuperado de <http://www.marketing-xxi.com/realizacion-de-un-plan-de-marketing-134.htm>
- Moreno, C. C., Castillo, C. P. M., Ramírez, O. J., Madrid, R. G., Galindo, M. Y. (2011). Análisis estratégico empresarial, *caso de estudio: América Móvil*. Recuperado de http://leinax.com/unam/semestre_2/Estrategia/DOCUMENTO/Casos%20enviados%20por%20Maestro/Trabajo%20America_Movil_Final.pdf
- Office Depot (2012). Nuestra visión y nuestros valores. Recuperado de <http://www.officedepot.es/aboutus/visionandvalues/>
- Office Depot (s.f.). Misión. Recuperado de <http://officedepot.com.do/empresa/mision.html>
- Plantillasmil (2013). Presupuesto de marketing. *Administración y finanzas*. Recuperado de http://www.plantillasmil.com/plantillas/presupuestos/marketing/presupuesto_de_marketing_gratis
- Winston, A. (Jun. 2, 2009). Why This Is the Right Time to Go Green. *Harvard Business Review*.
Recuperado de <http://blogs.hbr.org/2009/06/you-cant-afford-not-to-go/>
- Zárraga, C. L., Molina, M. M. V., & Corona, S. E. (2013). Estudio de caso: análisis de la aplicación de la segmentación de mercado como estrategia para las pequeñas empresas. *Revista internacional administración y finanzas (RIAF)*. Recuperado de <http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=4&sid=da9ee8d1-b6d6-4501-bc5c-7e67e0fd957b%40sessionmgr114&hid=7>

PRESUPUESTO DE COSTE TOTAL									
ACC/INS	COSTE/U	s/TOTAL	AGENCIA	mes dev	PROD	mes dev	OTROS	mes dev	COSTE TOTAL
78	2,000.00	156,000	7,800.00	PRORRATA	7,800.00	PRORRATA	7,800.00	PRORRATA	179,400
4	1,000.00	4,000	2,000.00	FEBRERO	3,000.00	MARZO	1,000.00	AGOSTO	10,000
30	3,000.00	90,000	2,000.00	PRORRATA	3,000.00	MARZO	500.00	ABRIL	95,500
7	15,000.00	105,000							105,000
6	2,000.00	12,000							12,000
6	3,000.00	18,000							18,000
131	4,333.33	385,000	11,800		13,800		9,300		419,900

PREVISIÓN DE RESULTADOS										
RATIO 1	s/TOTAL 1	RATIO 2	s/TOTAL 2	RATIO 3	s/TOTAL 3	RATIO 4	N°VENTAS	Pmedio	VENTA	ROI
12,000.0	936,000	0.100%	936	10.0%	94	25.0%	23	1,200.0	28,080	-84.35%
2,000.0	8,000	0.100%	8	20.0%	2	50.0%	1	1,200.0	960	-90.40%
										-100.00%
										-100.00%
										-100.00%
										-100.00%
7,000.00	944,000	0.100%	944	15.0%	95	37.5%	24	1,200.00	29,040	-93.08%

Fuente: Plantillasmil

Apéndice 3

	Income Statement		
	2011 (thousands)	2012 (thousands)	2013 (thousands)
Sales revenue	\$11,489,533.00	11,776,771.33	\$12,130,074.46
Less: Costs of goods sold	8,063,087.00	8,267,293.47	8,430,401.75
Gross profits	3,426,446.00	3,509,477.85	3,699,672.71
% Margin	29.8%	29.8%	30.5%
Less: Operating expenses	3,392,692.00	3,454,147.54	3,558,371.97
Operating Income	33,754.00	55,330.31	141,300.74
% Margin	0.3%	0.5%	1.2%
Other Income/Expenses netm (expense)	32,088.00	32,974.96	-26,035.79
EBIT	65,842.00	88,305.27	115,264.95
Interest Expense	33,223.00	33,223.00	16,611.50
EBT	32,619.00	55,082.27	98,653.45
Less: Taxes	-63,072.00	5,508.23	9,865.35
Minority Interest	3.00	3.00	3.00
Net Income	95,694.00	49,577.05	88,791.11
Less: Cash dividends	35,705.00	35,705.00	35,705.00
To retained earnings	59,989.00	13,872.05	53,086.11
	0.83%		
	Balance Sheet		
	2011	2012	2013
<u>Assets</u>			
Cash	570,681.00	570,681.00	570,681.00
Marketable securities	0.00	0.00	0.00
Accounts receivable	862,831.00	883,257.85	909,755.58
Inventories	1,146,974.00	1,177,677.13	1,210,581.43
Other current assets	163,646.00	164,874.80	172,769.26
Total current assets	2,744,132.00	2,796,490.78	2,863,787.28
Net fixed assets	1,506,852.00	1,542,757.04	1,516,259.31
Sub-total			
Total assets	4,250,984.00	4,339,247.82	4,380,046.59
<u>Liabilities and equities</u>			
Accounts payable	993,636.00	1,012,802.33	1,043,186.40
Taxes payable	7,389.00	1,377.06	2,466.34
Other current liabilities	1,046,412.00	1,046,412.00	1,046,412.00
Total current liabs	2,047,437.00	2,060,591.39	2,092,064.74
Long-term debt	1,100,626.00	1,100,626.00	700,626.00
Common stock	2,864.00	2,864.00	2,864.00
Retained Earnings	736,421.00	750,293.05	789,507.11
Sub-total	739,285.00	753,157.05	792,371.11
Redeemable Preferred Stock	363,636.00	363,636.00	363,636.00
Subtotal liabilities and equities	4,250,984.00	4,278,010.44	3,948,697.85
		61,237.39	431,348.74
Total liabilities and equities		4,339,247.82	4,380,046.59

Fuente: Office Depot

Office Depot, Inc.

Estrategias legales y planificación

Emperador Pérez

Keiser University

14 de Noviembre de 2013

Emperador Pérez, División Latina en línea, Keiser University.

Correspondencia sobre este artículo debe ser dirigida a Emperador Pérez, División Latina en línea, Keiser University, Fort Lauderdale, FL 33309. Correo electrónico: e.perez3@estudiante.keiseruniversity.edu

Resumen

El objetivo de esta investigación es enfocarnos en las estrategias legales, la planificación y el análisis financiero y de contabilidad de la empresa Office Depot, Inc. En ese contexto, se va a analizar su estructura legal, que tipo de sociedad es la que jurídicamente opera, si esta empresa cumple con los preceptos de ley y su código de ética. Además cuáles son sus regulaciones en materia ambiental y ecológica, y de qué forma adquiere sus recursos económicos y financieros. Cabe resaltar que para esos fines se presentará un estudio sobre su balance general, su estado de resultado y el estado de flujo de efectivo, al tiempo de aplicar los indicadores financieros más importantes para determinar la posición de liquidez de la empresa, su rentabilidad y su apalancamiento financiero.

Tabla de Contenido

Tabla de contenido	46
Introducción	47
Estrategias legales	47
Estructura legal	48
Cumplimiento de leyes	50
Análisis financiero y de contabilidad	51
Adquisición de fondos/ Contabilidad	52
Indicadores financieros	54
Administración de liquidez	54
Administración de activos	55
Administración del pasivo	57
Administración de la rentabilidad	58
Análisis de Du Pont/ Análisis prospectivo	60
Conclusiones	61
Referencias	63
Apéndices	66

Introducción

El presente estudio de investigación tiene como objetivo analizar las estrategias legales y la planificación de la empresa Office Depot Inc., al tiempo de demostrar cómo esta empresa cumple con los preceptos legales, y su código de ética desde su fundación. Además cuáles son los diferentes enfoques jurídicos que la empresa usa para la realización de sus negocios globales. En ese contexto la aplicación de sus leyes laborales, leyes sobre la propiedad intelectual, leyes sobre publicidad y mercadeo, estamento legal para las fusiones, alianzas estratégicas y adquisiciones, entre otros.

Estrategias legales

De acuerdo a Daniels, Radebaugh y Sullivan (2004) el desarrollo de una planificación y la elaboración de una estrategia legal por parte de la alta gerencia de la empresa, debe ser refrendada por el cuerpo de juristas que se encarga de dirigir la estructura legal de la empresa. Cabe señalar que en la empresa se producen acontecimientos legales tanto internos como externo. En ese sentido, en el caso de una empresa como Office Depot Inc., que es una empresa global, los abogados de la empresa deben seguir otro concepto en el manejo y soluciones de conflictos, demandas, solicitud de licencias y permisos, entre otros en el ámbito tanto local como internacional.

Ahora como parte de un ambiente externo la empresa tiene que definir el aspecto legal, y la política a seguir en los diferentes países donde opera. Ya que todos los estamentos legales van a diferir dependiendo el país y el sistema político donde se instale. Por ende hay diferentes tipos de sistemas legales y se dividen en derecho común, derecho, civil y derecho teocrático (Daniels et al., 2004).

Estructura legal

La estructura legal de la empresa Office Depot Inc., es una corporación y está conformada por un gobierno corporativo. Siguiendo la misma tesitura en lo relativo al gobierno corporativo éste es el organismo que define los lineamientos a seguir, y estos lineamientos en el ámbito legal deben ser acatados por la junta directiva o el consejo de administración.

En adición, otras de las responsabilidades del gobierno corporativo es facilitar a la junta directiva el funcionamiento y la puesta en ejecución de las políticas y los preceptos que la ley le confiere. Mediante las diferentes leyes emitidas, tanto a nivel federal como estatal y en los demás países donde opera. Con el objetivo de regular el desempeño de la corporación, tanto en la bolsa de valores cómo con relación a la ley Sarbanes –Oxley (Office Depot Inc., 2013).

Es importante señalar que el gobierno corporativo de Office Depot Inc., controla y maneja los estatutos de la corporación y el certificado de constitución. Siendo el encargado de velar por que se le hagan revisiones periódicas. Además recomienda los adendum que surjan productos de fusiones, alianzas estrategias o Joint –Venture. Cabe resaltar que el gobierno corporativo recomienda a la junta, tanto como el manejo del liderazgo en la empresa, los nombramientos del presidente de la junta y el director general (Office Depot Inc., 2013).

Aspecto ético de la corporación

Los problemas éticos en la administración de acuerdo a Soto y Cárdenas (2007) son enfrentados por los gerentes, en todos los actos de su vida profesional. Por la razón de que estos toman decisiones diariamente, y en todas las decisiones tienen que enfrentar problemas éticos. En ese contexto, es lo que sucede en la empresa Office Depot Inc., sus ejecutivos deben

enfrentarse a diferentes problemas y evaluar los dilemas en el transcurso de su desempeño y sus responsabilidades.

Cabe resaltar según lo susodicho que estas decisiones deben estar enmarcadas dentro de su código de ética, y éste es el aspecto principal del código de ética de Office Depot Inc. Dónde sus ejecutivos y empleados tienen que velar por su cumplimiento, cuya filosofía está basada en la confianza, tanto de los empleados, proveedores, clientes, accionistas, inversionistas y la comunidad en sentido general (Office Depot Inc., 2013).

Según Office Depot Inc (2013) para sus ejecutivos lo primero es hacer lo correcto, y esto se logra haciendo los negocios de manera abierta y honesta. Además cumpliendo con los valores y la visión, ya que esta es nuestra meta y es lo que nos da poder como empresa moralmente responsable. En ese sentido, en la empresa está bien arraigada la cultura donde todos los empleados tienen que diferenciar el bien del mal. De lo que se trata es cuando las cosas no están caminando bien con algún empleado, es deber de los compañeros denunciarlo.

Sin embargo de acuerdo a América Economía (Dic. 29, 2012) la empresa Interval cuyo fundador es cofundador de Microsoft, ha demandado a la empresa Office Depot Inc. Porque ha infringido las normas éticas por violar las políticas de patentes, por el uso ilegal de tecnología cuya propiedad se adjudica Interval. En el sentido de que la empresa ha ocultado información relativa, a hacer sugerencias a los usuarios o a sus clientes de que usen esa tecnología.

Según Rodríguez y Aguilera (2005) la ética en la empresa está sujeta a las acciones de las personas como ente responsable ante la sociedad. En ese contexto, dicho así porque la persona es la que crea la ética empresarial, la teoría de la organización, la cultura organizacional, y el

Comportamiento organizacional. Es por esta razón que el talento hoy en día en la economía del conocimiento ha adquirido mayor relevancia, ya que en la persona es que descansa el liderazgo, la ética y la responsabilidad social empresarial.

Cumplimiento de leyes

Conforme lo estipula Office Depot Inc., la corporación es estricta en el cumplimiento de las leyes, desde la ley laboral o ley OSHA. Asegurándoles a los empleados un sitio de trabajo óptimo, bajo todos los estándares de salud y seguridad. En adición, para Office Depot el recurso humano es el activo de más valor y por ende las decisiones que se toman en el departamento de RRHH de Office Depot. Van desde programas de incentivos y promoción, de forma que sus empleados se sientan motivados con la empresa. Por esta razón su desempeño eficiente, es producto de lo que la empresa hace por sus empleados.

La empresa Office Depot Inc., tiene un compromiso ineludible con el cumplimiento de las leyes en Estados Unidos y en todos los países donde opera. Por esa razón es una corporación constituida conforme las leyes de los Estados Unidos de América, considerándose una sociedad de capital, con derecho a cotizar en la bolsa de valores y con todos los estamentos legales que le confieren a las sociedades mercantiles o corporaciones en los Estados Unidos.

Office Depot Inc., es uno de los principales gestores, en todos los países donde opera y en muchos de ellos ha sido el artífice para crear leyes que protejan el medio ambiente. Ya que como fabricantes de productos ecológicos o productos verdes son los primeros interesados en proteger el ecosistema, la flora, la fauna y el planeta en sentido general, por esta razón se han convertido en líderes medioambientales (Office Depot, 2012).

Conforme lo estipula Cross y Miller (2009) si la corporación llegara a faltar a las normas jurídicamente establecidas, puede ser sometida a un proceso tanto civil como penal. En ese contexto, la empresa es responsable por los actos cometidos por sus ejecutivos tanto en la persona física como moral. De lo que se entiende, que la empresa como ente social puede demandar y ser demandada.

Análisis financiero y de contabilidad

Conforme lo señala Harvard Business Review (Jan 16, 2013) cuando los administradores financieros calculan y evalúan la salud financiera de la organización, de lo que se trata es de cumplir con una de las partes importante de sus funciones. En adición, está es la única forma de asignar recursos a los departamentos o hacer los presupuestos, para las nuevas expansiones y los nuevos proyectos, lanzamiento de nuevos productos, o sea hacer las inversiones que requiere la empresa para su desarrollo y crecimiento.

En consecuencia con el análisis financiero el gerente debe coordinar sus estrategias para que la organización logre avanzar hacia sus objetivos y metas, ya que el mismo prevé las informaciones para que los inversores y los administradores dispongan de las herramientas claves para la toma de decisiones (Harvard Business Review, jan 16, 2013).

En el caso objeto de estudio Office Depot Inc., al analizar los estados financieros de esta empresa global, se debe aplicar el análisis de razones o ratios y el análisis de Du Pont. En el entendido y según Ibarra (2006) de que a pesar que está técnica nos permite evaluar la situación económica de la organización, tiene una capacidad limitada para cuantificar los resultados positivos o negativos de una gestión.

Adquisición de fondos

Hay diversas formas como las empresas o corporaciones captan recursos financieros para operar, dentro de esas formas se mencionan: ventas de acciones, inversiones, inversión extranjera directa, préstamos bancarios, financiamientos externos, facilidades de parte de gobiernos como exoneraciones, exenciones, entre otros. Sin embargo la empresa Office Depot es una corporación, o empresa de capital que ha adquirido sus recursos mediante la emisión o venta de acciones. Otros medios de adquisición de fondos han sido las alianzas estratégicas, las ventas de franquicias y la asociaciones con socios o Joint-venture a nivel global (Office Depot Inc., 2013).

Contabilidad

Según León (2003) al aplicar un análisis contable lo que se pretende es determinar la situación económica y financiera de la empresa. En ese orden estudiar su rentabilidad, sus costos, su inventario, sus pasivos, sus gastos financieros y cuáles son sus utilidades. En ese contexto, en el caso de la empresa Office Depot Inc., es precisamente lo que se pretende analizar contablemente tanto sus gastos cómo sus ingresos y determinar que su análisis contable este acorde con las normas generalmente aceptadas de la contabilidad.

En consecuencia la empresa Office Depot Inc., cumple con los principios generalmente aceptados de contabilidad ya que según hemos analizado todo su proceso contable, y se ha dictaminado que la empresa asume su responsabilidad contable cada año fiscal. En adición, sus operaciones mantienen un efectivo control interno lo que hace factible sus auditorías, y que sus resultados sean según sus proyecciones (Office Depot Inc. 2013).

Conforme lo estipula León (2003) la posición financiera de la empresa no ha y forma de evaluarla sino analizamos sus estados financieros, dónde se debe tomar en cuenta en el caso de Office Depot, no sólo su posición financiera presente, sino también pasada y futura. Con el objetivo de saber mediante las mejores estimaciones, cuáles son los resultados futuros de la empresa. En ese sentido el análisis financiero es lo que nos aclara que mediante un dominio contable podemos tomar una decisión de negocio en el plano operativo de una forma más eficaz.

Balance general

El balance general u hoja de resultados muestra la posición financiera al final de un periodo económico. En ese contexto, el balance general consta de tres partes los activos, el pasivo y el capital o patrimonio de la empresa. La hoja de balance o balance general, es la parte donde los analistas se centran para determinar el valor o apalancamiento financiero de la empresa. Siendo determinante a la hora de aplicar razones para obtener los indicadores con relación a la industria, y cómo anda la empresa en términos de salud financiera (Ehrhardt & Brigham, 2007).

Estado de resultados

De acuerdo a Ehrhardt y Brigham (2007) los estados de resultados demuestran el resultado en el periodo, regularmente se pueden presentar de forma mensual, trimestral o anual. Es importante señalar que en ellos se reflejan las utilidades antes de los impuestos, la depreciación acumulada, pago de intereses y amortización.

Estado de flujo de efectivo

El estado de flujo de efectivo, es otro estado importante en el proceso contable y financiero de la empresa. Este facilita que la empresa pueda planear y elaborar sus presupuestos, por ende muestra las actividades operacionales, de inversión y financiación (Gómez, 2001).

Indicadores financieros

De acuerdo a Ibarra (2006) con la aplicación de los ratios o razones financieras, los administradores buscan determinar la rentabilidad, la solvencia y la liquidez de la organización; de eso se trata al aplicar estas razones a los estados financieros de Office Depot, Inc. En ese sentido, se va a determinar mediante la aplicación de las razones de liquidez, razón del circulante, prueba ácida, rotación de inventarios, PPC, razón de pasivo, razón cobertura de interés, razón de rentabilidad, razón PAB, margen de utilidad sobre ventas, rendimiento sobre el activo, rendimiento sobre el capital social y el análisis de Du Pont; si Office Depot Inc., está en óptima condiciones financieras.

Administración de liquidez

De acuerdo a Ehrhardt y Brigham (2007) la administración de liquidez o las razones de liquidez, lo que nos indica es la relación que existe entre el activo circulante y el pasivo circulante. En consecuencia, esto de lo que se trata es de saber la capacidad financiera de Office Depot Inc., para hacerle frente a los pasivos a su vencimiento. En ese sentido, “la razón circulante y la prueba ácida son razones de liquidez”.

Razón del circulante

Según Ehrhardt y Brigham (2007) “la razón del circulante se obtiene dividiendo el activo circulante entre el pasivo circulante” (p. 116). Conforme lo estipula Trujillo (2008) la razón del circulante, refleja la capacidad de la organización de hacerle frente a sus obligaciones y responsabilidades financieras en un corto plazo. En ese sentido, el resultado ideal sería acercarse a 2; ya que lo importante es tener un respaldo de US\$ 2.00 dólares por cada dólar comprometido en las cuentas por pagar. Aplicando esta razón a los estados financieros de Office Depot Inc., se ha determinado que la razón del circulante en el 2012 es de 1.3 igual para el año fiscal 2011. Superando al 2010 que fue de 1.2, si se toma en cuenta la industria que es 2, se podría decir que es aceptable.

Prueba ácida

De acuerdo a Ehrhardt y Brigham (2007) la razón de la prueba rápida o prueba del ácido “se calcula restando los inventarios al activo circulante y dividiendo el cociente entre el pasivo circulante” (p.116). En el caso de la empresa Office Depot Inc., esta prueba tiene una pendiente constante a la baja en 0.8 en el 2012 porque mantiene altos niveles de inventario, siendo en el 2011 igual 0.7 o sea una leve mejoría en el 2012 igual 0.7 en 2010 en ese sentido la capacidad de la empresa para cumplir con sus compromisos dentro de un corto plazo es descendente y deficiente, ya que no se pudo igualar o acercarse a la industria que es de 2.1

Administración de los activos

Según Ehrhardt y Brigham (2007) las razones o administración de los activos tienen que ver con la medición de la eficacia con que se administran las operaciones, o la parte

operativa de la empresa, cómo: “la rotación de los inventarios, el periodo promedio de cobranzas, la rotación del activo fijo y la rotación del activo total” (p.134).

Rotación de inventarios

Ehrhardt y Brigham (2007) definen la razón de rotación de inventarios cómo las ventas divididas entre las existencias, en ese sentido la empresa Office Depot Inc., indica una buena rotación en los inventarios, ya que en los tres años fiscales analizados está por encima de la industria en el año 2010 en 9.42 , en el 2011 la rotación es igual a 10.1 y en el año 2012 permanece constante en 10.1, el promedio de la industria es 9.0.

Periodo Promedio cobranzas (PPC)

Según Ehrhardt y Brigham (2007) la razón del periodo promedio de cobranza (PPC) se utiliza para evaluar las cuentas por cobrar, y se calcula dividiéndolas entre las ventas promedio diaria, con el objetivo de saber cuántos días las ventas están inmovilizadas en las cuentas (p. 118).

Al analizar esta razón se debe tomar en cuenta que el promedio de movilidad de las cuentas por cobrar es de prioridad en la organización, ya que el flujo diario de efectivo es la única forma de cómo la empresa se puede programar para cumplir con sus compromisos a corto, mediano y largo plazo. Al aplicar esta razón a los estados financieros de la empresa Office Depot Inc., se pudo determinar: que las cuentas por cobrar han disminuido con relación al año 2010.

En ese contexto lo que señala el análisis es, que la capacidad operativa de la empresa ha disminuido en porcentajes mínimos en cuanto a su liquidez. Pero la administración necesita más efectividad, ya que lo ideal es que las cuentas por cobrar aumenten.

Administración del pasivo

La administración del pasivo es fundamental para el éxito financiero de la empresa, en ese sentido nos revela hasta qué punto la empresa se puede financiar y cuál es la posibilidad de tener éxito o no en el cumplimiento de sus obligaciones, comprende las razones de “margen de utilidad de ventas, razón del poder adquisitivo, rendimiento sobre el activo y rendimiento sobre el capital” (Ehrhardt & Brigham, 2007, p. 134).

Razón de pasivo

De acuerdo a Ehrhardt y Brigham (2007) la razón de pasivo se obtiene dividiendo el pasivo total entre el activo total, también recibe el nombre de razón de deuda y se usa para medir el porcentaje de fondos provenientes de otras fuentes que no sea el capital social, las partes interesadas prefieren que las razones sean baja, cuanto más baja mejor, ya que mientras más baja amortigua mejor las pérdidas en caso de una liquidación (p.119-120).

Trujillo (2008) afirma que mientras “más alto sea el resultado de esta razón mayor es el apalancamiento financiero de la empresa” “para 16”. En ese sentido en cuánto a Office Depot Inc., con sólo observar sus activos y pasivos es evidente que goza de una buena salud financiera ya que sus activos son más altos que sus pasivos.

Razón de cobertura interés

“La razón de interés RCI se obtiene dividiendo las utilidades antes de intereses e impuestos, entre los cargos por intereses. Está razón mide cuánto puede bajar la utilidad de las operaciones antes que la empresa logre liquidar el costo anual de intereses” (Ehrhardt & Brigham, 2007, p. 120).

En ese contexto al analizar los estados financieros de Office Depot Inc., se determinó que hubo un descenso en el año económico del 2012, con relación al año 2011 y 2010. En ese sentido, la depreciación juega un papel importante en la disminución dado su incremento, ya que un número aceptable es cuando se sitúa por encima de 2.

Administración de la rentabilidad

El objetivo de esta razón de rentabilidad es cooperar con la administración a evaluar la eficiencia de los activos que la empresa tiene bajo su dominio, en ese sentido existe una relación, entre la liquidez, la administración del activo y la deuda, ejerciendo un efecto combinado entre la administración y el funcionamiento operacional. En adición ayuda a mantener la capacidad productiva de la empresa, sobre el rendimiento y analizar la capacidad de generar utilidades (Ehrhardt & Brigham 2007).

Razón poder adquisitivo básico

De acuerdo a Ehrhardt y Brigham (2007) “La razón del poder adquisitivo básico se calcula, dividiendo entre el activo total las utilidades antes de intereses e impuestos” (p.122). Esta razón tiene como objetivo comparar las empresas que tienen un nivel de apalancamiento financiero y una situación fiscal diferente, debido a una baja razón de rotación y una menor utilidad sobre ventas.

En el caso de la empresa Office Depot Inc., al analizar los últimos 3 años económicos, muestra que la razón más baja corresponde al año 2012, en ese sentido esto es provocado porque hubo un aumento en el costo de un bien de índole externo, como la energía, dado que

este es un factor muy difícil para la empresa controlarlo; por lo que el margen bruto se mantendrá dependiendo lo convulsionado que esté el mercado.

Margen de utilidad sobre ventas

“El margen de utilidad sobre ventas se calcula dividiendo la utilidad neta entre las ventas” (Ehrhardt & Brigham, 2007, p. 121). En lo que concierne a la empresa Office Depot, Inc., el margen de utilidad no ha sido constante produciéndose una baja en el año 2012 negativa para la empresa en los tres años consecutivos, en este caso se debe a que la depreciación se ha disparado y a que las utilidades fueron negativas en los tres años consecutivos.

Rendimiento sobre el activo

Según Ehrhardt y Brigham (2007) la razón del rendimiento sobre el activo “mide la relación que existe entre la utilidad neta con el activo total después de impuestos e intereses” (p.123). En consecuencia los márgenes de los últimos 3 años de la empresa Office Depot, Inc., muestran índices de variación hacia la baja, esto es debido a una disminución de los ingresos netos y un aumento considerable de los activos totales en los últimos 3 periodos fiscal.

Rendimiento sobre el capital social

El rendimiento sobre el capital social, “es la razón contable más importante, está señala la utilidad neta, además de medir el rendimiento sobre el capital” (Ehrhardt & Brigham, 2007, p.123). En esa misma tesitura, esta razón es de mucha utilidad a los inversionistas ya que les indica cómo va su inversión en el aspecto de la contabilidad. En cuanto a la empresa susodicha

la mayor razón corresponde al año 2010 negativo de -1.6 y la menor en el año 2011 de -0.72 y en el año 2012 -0.93 lo que se entiende que por un dólar de ganancia de capital existe en el 2012 menos -0.93 de pérdida y así sucesivamente dólares de pasivo, razón que es considerada pésima en la industria.

Análisis de Du Pont

El análisis de Du Pont conforme lo estipula Ehrhardt y Brigham (2007) tiene como objetivo mostrar cómo el margen de beneficios sobre las ventas, la razón de rotación del activo y el uso de la deuda se asocian para determinar el rendimiento sobre el capital. En consecuencia, con el uso de la ecuación de Du Pont las empresas pueden localizar las áreas que ejercen responsabilidad sobre el desempeño financiero de la empresa.

Por medio a la ecuación de Du Pont, se puede determinar que las operaciones de la empresa marchan sobre el punto de equilibrio y se puede determinar dónde el administrador puede concentrarse para mejorar por ejemplo; las ventas o crear las condiciones para un aumento de los márgenes de utilidad.

Análisis prospectivo

En el análisis prospectivo o análisis de las acciones de la empresa Office Depot Inc., y teniendo en cuenta su balance general. En su sección sobre la bolsa de valores de New York (NYSE, siglas en inglés) refleja poca salud en el movimiento de los resultados financieros. En ese sentido, se refleja una disminución en el precio de las acciones (Office Depot Inc., 2013).

Cómo valor agregado de acuerdo a Office Depot Inc. (2013) Hot Stocked enumera cuantitativamente el comportamiento del mercado para Office Depot Inc., y expresa que éste ha sido negativo porque el valor de la empresa ha disminuido en cuanto al rendimiento de sus acciones. Sin embargo los ejecutivos de la empresa están optimistas con la adquisición de Office Max y la introducción de sus nuevos productos ecológicos de oficina.

En adición la empresa está enfocada en mejorar no sólo el valor de las acciones, sino también mejorar sus planes estratégicos a largo plazo en cuanto a la expansión y el aumento de sus ventas y el mejoramiento de sus pasivos y su apalancamiento financiero. Estas proyecciones en realidad se muestran en el NYSE, dónde la empresa pasó desde el precio más bajo en sus acciones en el año 2011 a un repunte en el año 2012. Además con posibilidades, de seguir mejorando. Esto fue debido en parte a sus última alianza estrategia con Office Max y un incremento en la demanda de sus productos verdes (Office Depot Inc., 2013).

Conclusiones

En conclusión a pesar de que existen algunos desajustes en la estrategia de la empresa y que necesita mejorar, a grandes rasgos la posibilidad de invertir es considerada buena, ya que las razones financieras son aceptables y muchas se acercan a la de la industria. La tabla de salvación de esta empresa, es su visión en un futuro mejor con un aumento en la demanda de productos de oficina ecológicos.

En ese sentido, la empresa sigue con su estrategia de expansión global y la adquisición de nuevas unidades en Europa, Asia, América Latina, en especial México y Brasil donde las utilidades han crecido favoreciendo las utilidades negativas en América del Norte y una disminución en las cuentas por cobrar y en las ventas. Sin embargo en Europa, Asia, Medio

Oriente y más en Latinoamérica la empresa ha tenido un repunte en las ventas y cuentas por cobrar que unido a la alianza estratégica de Office Max ha dado una leve mejoría a su portafolio. Que según los analista esto irá en aumento en los próximos años (Office Depot Inc., 2013).

En ese sentido, existen otras razones que sumadas a las financieras hacen de esta empresa una empresa líder en el ramo minorista y corporativo, entre ellas una efectiva política de costo, efectividad en sus políticas y prácticas de expansión a nivel global, estrategias de precios bajos por la facilidad de obtener el producto en sus centros de operaciones; exigencia que hacen a sus proveedores, entre otros.

En síntesis recomendamos cómo administrador que a pesar de la crisis económica y financiera que afecta a la economía global, sólo las empresas con un liderazgo sólido y probado y con una visión de negocios centrada en el futuro y la misión de servir a la comunidad. Además de proteger el medio ambiente y satisfacer las necesidades de sus clientes, accionistas, proveedores y relacionados hacen que esta empresa esté operando en busca del éxito y que hoy en día tenga solidas expectativas de crecimiento e inversión.

Referencias

- América Economía (Dic. 29, 2012). Cofundador de Microsoft relanza demanda por patentes tecnológicas. *Negocios & Industria*. Recuperado de <http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/cofundador-de-microsoft-relanza-demanda-por-patentes-tecnologicas>
- Cross, B. F., & Miller, L. R. (2009). *The Legal Environment of Business: Text and Cases, Ethical, Regulatory, Global and E-Commerce Issues*. Edition seventh, South Western Cengage Learning, United States of America.
- Daniels, D. J., Radebaugh, H. L., & Sullivan P. D. (2004). *Negocios Internacional: Ambientes y Operaciones.*, edición decima. Pearson Prentice Hall, México, D. F.
- Ehrhardt, M. C., & Brigham, E. F. (2007). *Finanzas Corporativas*, edición 2, México: Thompson
- Gómez, E. G. (2001). Estados Financieros: El Estado de Flujo de Efectivo. *Gestiopolis*. Recuperado de <http://www.gestiopolis.com/canales/financiera/articulos/no%206/flujoefectivo.htm>
- Harvard Business Review (Jan 16, 2013). Financial Intelligence Collection: Savvy Advice for Managers Looking to Increase Their Knowledge, Confidence, and Impact (4rd Edition). *Harvard Business School*. Recuperado de <http://hbr.org/product/financial-intelligence-collection-savvy-advice-for-managers-looking-to-increase-their-knowledge-confidence-and-impact-4th-edition/an/9632BN-BUN-ENG>

Hot Stocked (Nov. 17, 2013). Balance sheet for Office Depot, Inc. (ODP). *Penny Stocks*.

Recuperado de <http://www.hotstocked.com/companies/o/office-depot-inc-ODP-balance-sheet-59316.html>

Ibarra, M. A. (2006). Una perspectiva sobre la evolución en la utilización de las razones

financieras o ratios. *Pensamiento y gestión*. Recuperado de

<http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=4&hid=122&sid=e8066e35-f54c-41c8-b35e-e7167fcc3276%40sessionmgr111>

León, E. (2003). Análisis de estados financieros. *Yahoo finanzas, Gestipolis*. Recuperado de

<http://www.gestipolis.com/recursos/documentos/fulldocs/fin/analfinevelyn.htm>

Office Depot, Inc. (2012). Europa Corporativa. Recuperado de

<http://www.officedepot.es/workatofficedepot/archive/corporateeurope/>

Office Depot, Inc. (2013). Governance Documents. Recuperado de

<http://investor.officedepot.com/phoenix.zhtml?c=94746&p=irol-govdocs>

Rodríguez, A., & Aguilera, C. J. (2005). Persona Ética y Organización: hacia un nuevo

paradigma organizacional. Cuadernos de organización. Recuperado de

<http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=12&sid=05fe2bf7-0ea7-488e-9533-caf7b4173ae3%40sessionmgr113&hid=127>

Soto, P. E., & Cárdenas, M. A. J. (2007). *Ética en las Organizaciones.*, edición primera,

McGraw Hill, Interamericana, México, D.F.

Trujillo, R. M. C. (2008). Las razones financieras y su empleo en el análisis de y la

administración financiera. *Gestipolis*. Recuperado de

<http://www.gestiopolis.com/finanzas-contaduria/razones-analisis-y-administracion-financiera.htm>

Apéndices

Office Depot Inc.,			
Balance Sheets	Office Dec 29, 2012	Dec 31, 2011	Dec 26, 2010
ASSETS			
Cash And Cash Equivalents	670,811,000	570,681,000	627,478,000
Short Term Investments	-	-	-
Net Receivables	803,944,000	862,831,000	963,787,000
Inventory	1,050,625,000	1,146,974,000	1,233,657,000
Other Current Assets	170,810,000	163,646,000	203,020,000
Total Current Assets	2,696,190,000	2,744,132,000	3,027,942,000
Long Term Investments	-	-	-
Property Plant and Equipment	856,341,000	1,067,040,000	1,157,013,000
Goodwill	64,312,000	61,899,000	19,431,000
Intangible Assets	16,789,000	35,223,000	21,840,000
Accumulated Amortization	-	-	-
Other Assets	343,726,000	294,899,000	309,892,000
Deferred Long Term Asset Charges	33,421,000	47,791,000	33,319,000

Total Assets	4,010,779,000	4,250,984,000	4,569,437,000
LIABILITIES			
Accounts Payable	1,871,820,000	2,011,036,000	2,271,077,000
Short/Current Long Term Debt	174,148,000	36,401,000	72,368,000
Other Current Liabilities	-	-	-
Total Current Liabilities	2,045,968,000	2,047,437,000	2,343,445,000
Long Term Debt	485,331,000	648,313,000	659,820,000
Other Liabilities	-	-	-
Deferred Long Term Liability Charges	431,531,000	452,313,000	514,218,000
Minority Interest	107,000	214,000	479,000
Negative Goodwill	-	-	-
Total Liabilities	2,962,937,000	3,148,277,000	3,517,962,000
STOCKHOLDERS' EQUITY			
Misc Stocks Options Warrants	-	-	-
Redeemable Preferred Stock	386,401,000	363,636,000	355,979,000
Preferred Stock	-	-	-
Common Stock	2,917,000	2,864,000	2,831,000
Retained Earnings	-616,235,000	-539,124,000	-634,818,000

Treasury Stock	-57,733,000	-57,733,000	-57,733,000
Capital Surplus	1,119,775,000	1,138,542,000	1,161,409,000
Other Stockholder Equity	212,717,000	194,522,000	223,807,000
Total Stockholder Equity	661,441,000	739,071,000	695,496,000
Net Tangible Assets	580,340,000	641,949,000	654,225,000

Fuente: Hot Stocked

<i>(In thousands, except per share amounts and statistical data)</i>	2012	2011 ⁽¹⁾	2010	2009	2008
Statements of Operations Data:					
Sales	\$10,695,652	\$11,489,533	\$11,633,094	\$12,144,467	\$14,495,544
Net earnings (loss) ⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾⁽⁶⁾	\$ (77,120)	\$ 95,691	\$ (46,205)	\$ (598,724)	\$ (1,481,003)
Net earnings (loss) attributable to Office Depot, Inc. ⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾⁽⁶⁾	\$ (77,111)	\$ 95,694	\$ (44,623)	\$ (596,465)	\$ (1,478,938)
Net earnings (loss) available to common shareholders ⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾⁽⁶⁾	\$ (110,045)	\$ 59,989	\$ (81,736)	\$ (626,971)	\$ (1,478,938)
Net earnings (loss) per share:					
Basic	\$ (0.39)	\$ 0.22	\$ (0.30)	\$ (2.30)	\$ (5.42)
Diluted	\$ (0.39)	\$ 0.22	\$ (0.30)	\$ (2.30)	\$ (5.42)
Statistical Data:					
Facilities open at end of period:					
United States:					
Office supply stores	1,112	1,131	1,147	1,152	1,267
Distribution centers	13	13	13	15	20
Crossdock facilities	2	2	3	6	12
International ⁽⁷⁾ :					
Office supply stores	123	131	97	137	162
Distribution centers	23	27	26	39	43
Call centers	21	22	25	29	27
Total square footage — North American Retail Division	25,518,027	26,556,126	27,559,184	28,109,844	30,672,862
Percentage of sales by segment:					
North American Retail Division	41.7%	42.4%	42.7%	42.1%	42.2%
North American Business Solutions Division	30.0%	28.4%	28.3%	28.7%	28.6%
International Division	28.3%	29.2%	29.0%	29.2%	29.2%
Balance Sheet Data:					
Total assets	\$ 4,010,779	\$ 4,250,984	\$ 4,569,437	\$ 4,890,346	\$ 5,268,226
Long-term debt, excluding current maturities	485,331	648,313	659,820	662,740	688,788
Redeemable preferred stock, net	386,401	363,636	355,979	355,308	—

Fuente: Office Depot Inc.

Office Depot Inc.

Planificación de Productos y Servicios

Emperador Pérez

Keiser University

20 de noviembre de 2013

Emperador Pérez, División Latina en línea, Keiser University.

Correspondencia sobre este artículo debe ser dirigida a Emperador Pérez,
División Latina en línea, Keiser University, Fort Lauderdale, FL 33309. Correo
electrónico: e.perez3@estudiante.keiseruniversity.edu

Resumen

Esta investigación trata de la planificación de productos y servicios, y tiene como objetivo determinar qué bienes o servicios nuevos lanzará la empresa Office Depot al mercado global. Además cuáles son las necesidades y los deseos que el producto va a satisfacer en los consumidores potenciales. En ese sentido, nos enfocaremos en la forma como la empresa administra los productos y cuáles son sus diferentes líneas, tanto corporativas como individual. En adición, como la empresa administra el diseño de los productos, el control de las operaciones y los inventarios, el proceso de producción, el pronóstico de la demanda, etiquetado y calidad total. En esa misma tesitura cuál es el ciclo de vida de los productos, además se analizará la legislación que debe cumplir la empresa en cuanto a la propiedad intelectual y cuáles son los esfuerzos que lleva a cabo la empresa Office Depot para crear nuevas innovaciones de productos.

Tabla de contenido

Tabla de contenido	72
Introducción	73
Productos y servicios	73
Tipos de productos	74
Descripción de los productos y servicios	75
Ciclo de vida de los productos	78
Propiedad intelectual	81
Investigación y desarrollo	81
Conclusiones	82
Referencias	83
Apéndices	85

Introducción

El presente trabajo de investigación, tiene como objetivo fundamental enfocarse en la planificación de productos y servicios de la empresa Office Depot. En ese contexto, cuáles son sus diferentes procesos desde la introducción y el lanzamiento, el crecimiento, la madurez y la declinación del producto. En adición, cuál es la estimación de la demanda de los futuros consumidores de productos verdes, y centrarse en su planificación, y control tanto del proceso de producción, diseño, calidad, así como de los inventarios.

Además se va a demostrar cómo la empresa desarrolla su estrategia para el lanzamiento global de productos ecológicos de oficina. En ese sentido, comprender la importancia de la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías y procesos de cambios en la empresa. Y posteriormente plantear la factibilidad de cómo la empresa obtiene las patentes y propiedad intelectual, de manera que los bienes y servicios queden registrados y que estos sean exclusividad de la empresa.

Productos y servicios

De acuerdo a Mullins, Walker, Boyd y Larréché (2010) definen el producto como un bien o servicio que tiene como objetivo satisfacer una necesidad, según el deseo de los consumidores. En ese contexto, esta necesidad está sujeta a una variedad de oferta por parte de la empresa y a una condicionante de la demanda por parte de los compradores.

Tipos de productos

Según Business Wire (April 21, 2010) en la empresa Office Depot existe una gran variedad de oferta de productos en sus tiendas, y van desde productos corporativos hasta productos individuales tanto convencionales como productos ecológicos. Siguiendo la misma tesitura la empresa Office Depot tiene en carpeta más de 6,500 productos con certificaciones medioambientales. También esta empresa en la actualidad está dirigiendo una nueva estrategia global, y consiste en el lanzamiento de más 40 nuevas iniciativas de su línea ecológica.

Productos verdes

Conforme lo señala Office Depot Inc. (2013) la empresa es líder en el mercado de productos verdes, y los bienes y artículos van desde: bolsas para compras, perchas, papel promocional, rollos de papel para caja registradoras, papeles higiénicos, mobiliario de oficina, entre otros. En adición, la empresa Office Depot está comprometida con sus socios estratégicos, accionistas, inversionistas, ejecutivos, proveedores, empleados y clientes en lograr una empresa más sostenible y viable. En adición, Office Depot tiene bien diseñada su estructura para los negocios verdes o ecológicos, según muestra el apéndice 1.

Productos individuales

De acuerdo a Office Depot Inc. (2013) en sus tiendas se ofrecen bienes y servicios individuales, y van desde Copy & Print Depot TM, envío de fax. Además impresión de calidad, mailings, distribución, entre otros servicios. En esa misma tesitura tienen un Sistema de soporte en toda Norteamérica y Canadá, con el objetivo de brindar asesoramiento, reparación de ordenadores, redes, consultoría y ayuda con las necesidades tecnológicas de los clientes.

Productos corporativos

Cabe resaltar que la empresa Office Depot tiene un departamento de asesoría, al servicio de las corporaciones. Cuyo objetivo es para reestructurar las oficinas de manera que todos los productos que se vayan a usar sean ecológicos, desde la estructura externa e interna hasta los equipos de oficina y material gastable (Office Depot España, 2012).

Descripción de los productos o servicios

Diseño del producto

Conforme lo estipula Keegan y Green (2008) al diseñar un producto hay que tener en cuenta varios atributos, para que hagan el producto más atractivo a las exigencias del consumidor, no sólo en sus beneficios sino en lo funcional. Por ende el diseñador debe tener en cuenta el empaque, las garantías, la presentación, los servicios y otros atractivos que incentivan al cliente a tomar la decisión de compra.

Cabe resaltar que en Office Depot para diseñar un producto se toma en cuenta las innovaciones que contribuyen con la reducción de carbono en el medio ambiente. Una iniciativa que ha llamado la atención de los clientes, es la sustitución de los camiones que entregaban los pedidos de artículos de oficina en Londres por bicicletas. Otra iniciativa es la alianza de Office Depot con la Nascar, para eliminar las huellas de carbono en las carreras de autos (Business Wire (April 21, 2010).

Proceso de producción

De acuerdo a Rocha (2008) el proceso de producción es un proceso de transformación de insumos o materia prima, en productos terminados. Siendo estos productos terminados los bienes o servicios que la empresa pone en el mercado mediante un proceso de planificación y

lanzamiento. Por ende, el administrador debe tomar decisiones en cuanto a la presentación del producto, el ciclo del producto, la fecha de lanzamiento, la calidad y que el proceso de elaborar el producto resulte en un costo mínimo para poder asignar un precio acorde con el mercado y que éste sea competitivo.

Planificación y control

La planificación de nuevos productos obedece en muchas ocasiones a exigencias de parte de los consumidores, quienes demandan la compra de un determinado bien, con las especificaciones de acuerdo a las necesidades de cambio tanto en el ambiente interno como externo o entorno. En ese contexto, a pesar de que existe una tendencia actual en el consumo de productos verdes, Office Depot ha sobresalido en los productos de oficina con estas especificaciones. Ya que la alta gerencia de la empresa siempre está planificando como sacar al mercado estos productos, y de paso ser más competitivo (Office Depot España, 2012).

De acuerdo a Domínguez (2009) para que el lanzamiento de un producto nuevo tenga acogida en los consumidores, se precisa de un buen lanzamiento publicitario. Dónde se creen las expectativas necesarias para convencer al cliente, de que el producto origine una necesidad en el blanco de público al cuál va dirigido. En adición, las acciones de marketing son las responsables de que el producto pueda tener una óptima demanda y como valor agregado pueda estar en el punto de equilibrio.

Producción

Actualmente Office Depot, cuenta con aproximadamente 40 nuevas iniciativas ecológicas, que engrosan su carpeta de oferta al público consumidor. Entre esas iniciativas se

pueden citar: De acuerdo a Business Wire (April 21, 2010). “Operaciones y diseño de edificios ecológicos, papel elaborado al 100% con contenido reciclado de pos consumo, reciclado de baterías, eliminación de lámparas en las tiendas, programa de envíos ecológico”, entre otros (para 1).

Inventarios

La administración de los inventarios va a depender del tipo de empresa, pero regularmente estos se centran en inventario de insumos, de procesos y de productos terminados. En el caso específico de la empresa Office Depot, la administración de los inventarios tiene necesariamente que centrarse en estos tres factores. Por ende, esta empresa tiene una buena administración de sus inventarios según informe financiero de Office Depot Inc. (2013).

Estimación de la demanda

Según Keat y Young (2004) para estimar o pronosticar la demanda de un producto, el método que se aplica y que es más utilizado por los analistas y economistas es el análisis de regresión. Ahora existen factores que son determinantes de la demanda y entre esos factores se toma en cuenta el precio, los gustos o preferencias y el ingreso.

En cuanto a la demanda de productos ecológicos la empresa Office Depot Inc., la ha estimado en que en el futuro la misma se pronostica en un aumento de la venta de los productos ecológicos, y esa es la visión de futuro de la empresa. Dado que en la actualidad muchas empresas no cambian su forma tradicional, de sus equipos y materiales de oficina. Además otros consideran que el precio es demasiado elevado, y no están en condición de comprometer altos costos en esta inversión. Sin embargo, Office Depot ha estimado la demanda de productos

ecológicos como el más importante ingreso económico de la empresa en el ámbito global; con tendencia a ir aumentando el consumo de parte de los clientes de forma constante (Office Depot España, 2012).

Calidad total

De acuerdo a Office Depot Inc (2013) todos sus productos tienen una máxima calidad, y óptima eficiencia. En ese sentido, Business Wire (January 03, 2005) es categórico en señalar que Office Depot reconoce que la labor más importante es que las empresas que ellos le brindan sus productos, y servicios a nivel global se sientan comprometidos con la calidad y el éxito.

Ciclo de vida de los productos

Conforme lo señala Mullins et al (2010) cuando nos referimos al ciclo de vida de un producto estamos contando con una valiosa herramienta, cuyo objetivo es cooperar con la administración y sus ejecutivos a que miren hacia un futuro más promisorio. Al tiempo de anticipar los cambios, que serán necesarios hacer o ajustar en los programas estratégicos de mercadeo.

En ese contexto, es importante señalar que los productos al igual que las estrategias cambian según el tiempo. Según lo susodicho los productos al cambiar de forma predecible pasan por una serie de etapas y estas se clasifican en cinco, entre las que se mencionan: “Introducción, crecimiento, recesión, madurez y declinación” (Mullins et al, 2010, p. 97).

Cabe resaltar que cada una de estas etapas de acuerdo a Mullins et al (2010) le brinda a la empresa oportunidades, pero también amenazas y riesgos. En el entendido, que estas etapas

afectan considerablemente la estrategias que ha planificado la organización. Por consiguiente, el ciclo de vida es importante ya que incentiva a la administración de la empresa a crear nuevas oportunidades, tomar en cuenta los cambios y trabajar tomando en cuenta la visión de futuro.

Etapa de Introducción

En la empresa Office Depot sus productos obviamente cumplen con el ciclo de vida, ya que la empresa hace innumerables esfuerzos para establecer y mantener una ventaja competitiva con la introducción de productos verdes más el servicio que acompaña a estos bienes. Cuando nos referimos al servicio, es que Office Depot no sólo tiene la idea, sino también desarrolla el proceso de producción. Además acompañado al producto terminado ofrece el servicio conjuntamente con el bien, y el servicio lo hace también de una forma ecológica, la cual denomina iniciativas ecológicas (Office Depot España, 2012).

Etapa de Crecimiento

En cuanto a la etapa de crecimiento, en Office Depot la línea de productos se expande con el objetivo de atraer nuevos segmentos de mercados. Por esta razón Office Depot desarrolla una extensa carpeta de productos, y conjuntamente con una serie de nuevas iniciativas que son servicios que oferta la empresa a los consumidores de productos verdes. En consecuencia, hacen que esta empresa cumpla con el proceso de crecimiento. Por ende los precios y las características del producto en sí, juegan un papel determinante en el proceso de crecimiento del producto (Office Depot Inc., 2013).

Etapa de Recesión

En la etapa de la recesión, con la empresa Office Depot actualmente se está dando este fenómeno, ya que ellos adquirieron una de sus competencias más sólidas que es Office Max. Esta adquisición ha traído como consecuencia que las acciones suban y los precios de los productos bajen. No obstante la empresa ha tomado una dirección diferente a nivel global, ya que por ejemplo en México y Brasil la empresa mantiene una política de precios estables porque casi no tiene competidores importantes (Office Depot España, 2012).

Como valor agregado es importante señalar que éste proceso también suele darse a la inversa o sea muchos competidores débiles salen del mercado y los precios bajan, cuando el crecimiento se detiene, resultando en cambios importante en la competitividad. Siendo una solución eliminar los artículos que menos se vendan o tengan una venta más débil, y reforzar los que son más competitivos (Mullins et al., 2010).

Etapa de Madurez

La etapa de madurez de los productos en Office Depot no tiene el impacto técnico, ya que la producción de productos y servicios verdes es una realidad, por ende existe una diferenciación entre esta empresa y sus competidores. Aunque la madurez técnicamente se trata de las diversas marcas que existen en el mercado, y se tornan semejantes. En el caso específico de Office Depot sus avances tecnológicos y adelantos en la investigación hacen de esta empresa sea el líder de productos verdes en el mercado, porque se diferencia de cualquier competencia con la innovación de los servicios que ofrece (Office Depot España, 2012).

Etapa de Declive

Actualmente en Office Depot con relación a los productos verdes no existe el declive. Sin embargo, éste proceso se da en Office Depot en los productos tradicionales, ya que los productos verdes son más eficientes. Además contribuyen con el medio ambiente y muchos son superiores en cuanto a su tecnología, siendo los productos convencionales sustituidos por los ecológicos. En cuanto a este proceso según se ha señalado los productos verdes no sufren esta etapa, porque los consumidores han cambiado las creencias, los gustos, valores y creencias (Office Depot España, 2012).

Propiedad intelectual

Todos los productos de Office Depot están protegidos por la ley de los derechos de propiedad intelectual y demás leyes aplicables como las leyes de confiabilidad y secreto empresarial. Por ende la reproducción total o parcial de cualquier producto ecológico o algún otro producto protegido por la susodicha ley no es permitida. Por consiguiente, todo lo que use el nombre Office Depot es propiedad exclusiva de la empresa, con todos los derechos reservados (Office Depot Inc., 2013).

Investigación y desarrollo

En lo concerniente a la investigación y el desarrollo de nuevos productos, Cruz y Puente (2012) se refieren a que en toda creación de un nuevo producto debe existir la innovación. Como elemento fundamental para que la investigación tenga el éxito esperado. En ese sentido, el desarrollo de un nuevo producto y su posterior lanzamiento al mercado está condicionado a satisfacer el mercado objetivo o mercado meta.

Cabe resaltar de acuerdo a Bartlett, Ghoshal y Beamish (2006) que la investigación y el desarrollo de nuevos productos va a depender no sólo, de que tan objetivo sea el mercado. Sino también, de los factores que determinan el potencial del mercado. En consecuencia, todos los factores antes mencionados tienen que combinarse para generar la cadena de valor, sensibilizar y reubicar y determinar en sí, el potencial del mercado para que la producción pueda tener éxito, acorde con la investigación y el desarrollo.

En la empresa Office Depot existe un mercado potencial para los productos verdes, por ende esta empresa constantemente está investigando y desarrollando nuevos productos y servicios. Por esta razón mantiene el liderazgo en el mercado global de la creación de nuevas alternativas viables y factibles con la sostenibilidad y el medio ambiente (Office Depot España, 2012).

Conclusiones

En conclusión, en éste trabajo de investigación se analizó la planificación de los productos y servicios de la empresa Office Depot. Al tiempo de investigar los tipos de productos, su descripción, el ciclo de vida, la estimación de la demanda, la propiedad intelectual y su investigación y desarrollo. En ese contexto, el objetivo ha sido determinar como la susodicha empresa aplica los conceptos técnicos en la planificación de la producción. Además de entender como administrador, las oportunidades y amenazas que encierran los diferentes procesos productivos y como la empresa apuesta a la creación e iniciativa de los productos y servicios verdes o ecológicos para lograr que sus procesos productivos sean exitosos.

Referencias

- Bartlett, C., Ghoshal, S., & Beamish, P. (2006). *Transnational Management*. edition fifth, McGraw-Hill Irwin, New York, New York City.
- Business Wire (April 21, 2010). Office Depot presenta 40 nuevas iniciativas ecológicas para celebrar el 40 aniversario del día de la tierra en todo el mundo. *Office Depot*. Recuperado de <http://www.businesswire.com/news/home/20100421005892/es/>
- Business Wire (January 03, 2005). Office Depot "Cuida su Negocio" con el Lanzamiento de una Nueva Campaña de Mercadeo Estratégico. *Office Depot, Delray Beach* . Recuperado de <http://www.businesswire.com/news/home/20050103005092/es/>
- Cruz, R. L. M., & Puente, C. R. (2012). ¿Hay verdadera innovación en los lanzamientos de nuevos productos? Factores relevantes de éxitos y fracasos en el caso Colombiano. *Estudios gerenciales*. Recuperado de <http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=28&sid=b9980ad3-a3cd-4b57-b533-915bcc70e601%40sessionmgr113&hid=4107>
- Domínguez, R. P. (2009). Planificación de un nuevo producto. *Universidad de Málaga, Biblioteca Virtual de Derecho, Economía y Ciencias Sociales*. Recuperado de <http://www.eumed.net/librosgratis/2009a/506/Planificacion%20de%20un%20Nuevo%20Producto.htm>
- Keat, G. P., & Young, Y. K. P. (2004). *Economía de Empresas.*, edición cuarta. Pearson Prentice Hall, México, D.F.

Keegan J. W., & Green, C. M. (2008). *Global Marketing.*, edition fifth. Pearson Prentice Hall., New Jersey.

Mullins, J. W., Walker, O. C., Boyd, H., & Larréché, J. (2010). *Administración de Marketing*, edición 5. McGraw-Hill Create.

Office Depot España. (2012). Europa Corporativa. Recuperado de

<http://www.officedepot.es/workatofficedepot/archive/corporateeurope/>

Office Depot, Inc. (2013). Governance Documents. Recuperado de

<http://investor.officedepot.com/phoenix.zhtml?c=94746&p=irol-govdocs>

Rocha, A. L. A. (2008). *Emprendedurismo, Ciclo de Vida Fortalezas y Debilidades.*

Responsabilidad Social y Vinculación de las Empresas de Celaya: Procesos de

Producción. Fundación universitaria Andaluza, Universidad de Málaga. Recuperado de

<http://www.eumed.net/libros-gratis/2008c/443/Procesos%20de%20produccion.htm>

Apéndice 1

Fuente: Office Depot

Office Depot Inc.

Planificación de la Tecnología y la Web

Emperador Pérez

Keiser University

27 de noviembre de 2013

Emperador Pérez, División Latina en línea, Keiser University.

Correspondencia sobre este artículo debe ser dirigida a Emperador Pérez, División Latina en línea, Keiser University, Fort Lauderdale, FL 33309. Correo electrónico:
e.perez3@estudiante.keiseruniversity.edu

Resumen

Al presentar éste estudio sobre la planificación de la tecnología y la web en la empresa Office Depot Inc., lo que se pretende es analizar los procesos que la dirección de la empresa tiene que aplicar para que esta se inserte en un ambiente competitivo. En ese contexto, nos vamos a enfocar en las intervenciones estructurales, en la tecnología de la información, la creación a la barrera de entradas a nuevos competidores. Además en los procesos de desarrollo y estrategias de negocios e inteligencia digital, en como la empresa usa las redes, la web y el internet. Y cuál es el enfoque de la empresa con relación a las capacidades futuras y su base de datos.

Tabla de contenido

Tabla de contenido	88
Introducción	89
Planificación de la tecnología	89
Intervenciones estructurales	90
Tecnología de la información	91
Procesos de desarrollo	93
El uso de la internet	94
Capacidades futuras de la empresa	95
Conclusiones	96
Referencias	98

Introducción

Al desarrollar el tema sobre la planificación de la tecnología y la web en la empresa Office Depot Inc., lo que se pretende es analizar los diferentes conceptos y procesos, que la empresa aplica en los negocios como fundamento de los sistemas de información. En ese contexto, la importancia de éste tema es vital en la actualidad, ya que las empresas cada día se hacen más competitivas y la tecnología es el soporte para que esto sea una realidad.

De lo que se trata y es lo que se pretende investigar, es cómo la empresa Office Depot Inc., aplica las intervenciones tecno-estructurales. Cómo la base de datos, el hardware y el software, el internet, la creación de sus páginas web., entre otros. Además cuál es su aplicación, en los procesos de negocios de la empresa y cómo esta administra la tecnología, la información y las redes.

Planificación de la Tecnología

De acuerdo a Carnegie Mellon University (2009) la planificación de la tecnología en las empresas hoy en día, es lo que impulsa la economía hacia nuevos retos e innovaciones. En ese sentido, la elaboración de una estrategia y políticas que promuevan los procesos tecnológicos en las organizaciones; se considera un reto para el crecimiento de una economía de mercado. Dónde la competitividad es el principal motor de avance y progreso en el empleo, en la productividad y en la formación de recursos humanos altamente capacitados.

Según Office Depot Inc. (2012) confirma lo susodicho por la Carnegie Mellon University (2009) en el sentido, de que su departamento de tecnología planifica las necesidades comerciales de sus clientes. Por ende éstas necesidades toman como base la innovación, y más aquellas innovaciones que aportan ventajas competitivas.

Cabe resaltar que dentro del esquema de planificación de la empresa Office Depot Inc., el departamento de tecnología de la información tiene la responsabilidad de analizar e investigar. No sólo los mercados locales, sino también los globales en especial los mercados emergentes. Siguiendo la misma tesitura, la empresa se interesa en la cultura de cada una de estas comunidades para a partir de éste dato hacer las innovaciones que considere pertinente (Office Depot Inc., 2012).

Según lo susodicho esto lo que significa es que a partir de la cultura de los países donde opera la empresa, está se organiza tecnológicamente para obtener resultados más eficaz. Por ejemplo: en la producción o en la calidad de los productos verdes donde la empresa tiene más demanda como en Inglaterra no es la misma capacidad en términos de aplicación tecnológicos que en República Dominicana, donde obviamente tanto la demanda como la oferta es menor. Ya que es una de las estrategias gerenciales, para garantizar el máximo beneficio (Office Depot Inc., 2012).

Intervenciones Tecno-estructurales

La estructura de redes

Conforme lo señala Cummings y Worley (2007) con las intervenciones Teno estructurales y la estructura de redes, lo que se pretende es que los empleados se distribuyan mejor el trabajo tecnológicamente para que la empresa pueda ser más eficiente en sus proyectos globales. Es así como Office Depot Inc., siendo una empresa global crea una red dinámica que intercambia productos y servicios con otras empresas relacionadas estratégicamente en todo el mundo.

Tecnología de la información

La alta gerencia de la empresa en combinación con el departamento de tecnología de la información, se ocupa de diseñar la estrategia que organizará la aplicación y los sistemas a los servicios y productos de la empresa. Ya que está dividida en tres estructuras, las cuales incluyen a América del Norte, Europa y Asia. Estas divisiones globales a la vez comprenden tres divisiones que son operadas por el departamento de TI (Office Depot Inc., 2012).

Cabe resaltar que las divisiones antes señaladas están compuestas por el departamento de “Desarrollo, Servicios Técnicos Compartidos para Europa y Gestión del Servicio de Atención al Cliente”. En el entendido, que estos departamentos son los responsables del manejo de todo el sistema tecnológico a nivel global de Office Depot Inc. (Office Depot Inc., 2012).

Conforme lo estipula O’Brien y Marakas (2006) cuando se refieren a que cada empresa es responsable de diseñar su sistema de información, y en referencia a las áreas del negocio dónde considere que estos sistemas le resulten más productivos y beneficiosos. Cómo las áreas de mercadotecnia, contabilidad, finanzas, servicios al cliente, manufactura, producción, comercio electrónico, entre otros.

En adición, el departamento de tecnología de la información en la empresa Office Depot Inc., debe garantizar que todo el proceso tecnológico sea eficiente y con un máximo rendimiento en todas las actividades operacionales de la empresa. Por ende su metodología, aplicación y estructura debe ser compactible y uniforme de manera que cuando un ejecutivo desee ver una información a nivel global, no exista ningún inconveniente en el sistema (Office Depot Inc., 2012).

Creación de barreras de entrada a nuevos competidores

De acuerdo a O'Brian y Marakas (2006) "los sistemas de información pueden ser usados para crear barreras de entrada a los mercados que sirve la empresa". En ese contexto, los autores O'Brian y Marakas (2006) señalan que una forma seria: "hacer inversiones significativas en tecnologías avanzadas de TI que impidan la entrada de competidores a los mercados que opera la organización" (p.58).

Los autores O'Brian y Marakas (2006) se focalizan:

En "desalentar o desmotivar a la organizaciones que están compitiendo en el mercado o impedir a las empresas interesadas en entrar, o que puedan penetrar aplicando estrategias de la tecnología de información". En ese orden las organizaciones pueden crear nuevas alianzas, recortar costos, crear diferenciación en sus productos y apoyar que es lo más importante su inversión en los recursos de TI (pp.58-72).

Cabe resaltar que Office Depot Inc., es uno de los mayores inversores a nivel global en tecnología e innovación. Cuyo objetivo más que nada es facilitar soluciones a sus clientes y abaratar costos. Siendo uno de sus activos más sólidos, además han invertido tanto en tecnología que son distribuidores de su sistema TechDepot, que son soluciones integrales para empresas.

Fracasos en el uso de la TI

Como muchas empresas han fracaso en el uso de la tecnología de información, por no tener un programa eficaz en cuanto a innovación se refiere. En ese sentido, según lo señala Carreño (2011) existe en muchas ocasiones un desajuste en el uso de las tecnologías de

información y la innovación. Porque las tecnologías cambian rápidamente, de lo que se trata es que al cambiar las tecnologías. También las empresas tienen que invertir para adecuar los conocimientos de los empleados, a las nuevas tecnologías.

Sin embargo, en el caso de Office Depot Inc., está lejos de que se produzca tal fracaso por la causa susodicha. Ya que la empresa es líder en innovación en materia de productos verdes y nuevas iniciativas ecológicas a nivel global. Además basa su proyección de éxito en las innovaciones periódicas, dónde intervienen los conceptos más avanzados de la tecnología (Office Depot Inc., 2013).

Cabe resaltar que según O'Brien y Marakas (2010) expresan que las organizaciones para tener éxito en la aplicación de las tecnologías de información debe no sólo “minimizar costos, tiempo y uso adecuado de los recursos, sino también que el uso de esa tecnología sea tan eficaz que sirva para apoyar las estrategias de negocio de la empresa” (p.28). “Para de esa forma mejorar los procesos, las estructuras organizacionales y maximizar el valor de la empresa e incrementar el valor de los clientes y las partes interesadas cómo los accionistas e inversionistas” (p.28).

Procesos de desarrollo

Estrategias de negocios y de TI

O'Brien y Marakas (2010) se refieren a que las empresas se enfocan, en desarrollar una estrategia eficiente. No sólo que cierre la brecha entre conectarse a internet y procurar un bien o servicio, y que a la vez el cliente busque obtener una ventaja competitiva. Ahora en la actualidad

las empresas ofertan aplicaciones con más variedad y más valiosas, permitiéndoles tanto a las empresas como a los clientes trascender en otros aspectos de la comunicación.

Por ende esto permite aumentar la productividad, estimular las innovaciones y mejorar las relaciones con los clientes y es lo que la empresa Office Depot está desarrollando por medio a TechDepot aportando soluciones y aplicaciones que le permiten estar dándoles retroalimentación a las corporaciones y a los clientes a nivel global (Office Depot Inc. 2013).

El uso del internet

Integridad y seguridad del sistema

Según Guía web (s. f.) la empresa Office Depot ha creado con el uso de la internet, y su página web más que un servicio tecnológico. En realidad consiste en adecuar la tecnología a las necesidades de sus clientes, tanto individuales como corporativos. En ese contexto, la empresa tiene soluciones online que benefician a sus clientes con asesorías en materia ecológica, y hacen que su empresa sea más eficiente.

Dentro de las ventajas que Office Depot oferta a los clientes, se encuentran: liderazgo en el diseño de su página web, seguridad y rapidez en sus pedidos, ahorro de tiempo y reducción del uso de papel en la cadena de suministro. Además el acceso de los clientes al internet, les permite de forma global integrar todos los departamentos de la empresa. En adición, las soluciones integrales les permiten a los clientes un control de la seguridad en las transacciones tanto para el cliente como para los administradores (Guía web., s. f.).

Capacidades futuras de la empresa

En cuanto a las capacidades futuras de la empresa, está se encuentra bien posicionada. Ya que dispone de los elementos innovadores en materia de productos verdes o ecológicos y de las herramientas tecnológicas e innovaciones necesarias para mantenerse en el mercado con una proyección a futuro. Dado que la empresa es distribuidora de una de las última generación de tecnología innovadora como Tech Depot (Office Depot Inc., 2012).

Conforme lo señala O' Brien y Marakas (2006) tanto el software de aplicación cómo el software de sistemas, tendrán bastante capacidades futuras ya que su aplicación es con el objetivo de satisfacer la demanda de procesamiento de datos que tienen las organizaciones. Los desarrolladores de software han entendido que la competitividad hace más exigente el mercado de software y estos se enfocan en alternativas de elaboración de estrategias para finanzas, marketing, contabilidad, administración de personal, entre otros.

Bases de datos

Conforme arguye Pereira (2006) a pesar de que una “base de datos es un término de computación, éste se aplica en la forma de cómo los datos son archivados, catalogados, clasificados y usados” “para 3”. Entendiéndose que todo dato que se agrupe, que se colecciona, se archive en un libro, en un tarjetero, en una computadora es una base de datos.

En ese sentido para O'Brien y Marakas (2006) expresan que la administración de programas de base de datos, es un recurso que aplicando tecnología de información tal cómo: administración de base de datos, almacenes de datos y herramientas de software, sirve para administrar los recursos de datos de una

empresa. Con el objetivo de suministrar información a las partes que intervienen en el negocio (p.154).

De acuerdo a O'Brien y Marakas (2006) existen diferentes tipos de bases de datos, entre los más usados para el apoyo de los procesos de información a la gerencia se señalan: base de datos operativos, base de datos externas, bases de datos distribuidas y de hipermedios.

En cuanto a la empresa Office Depot, no sólo dispone de base de datos bien estructuradas. Sino también que al ser distribuidores de la tecnología TechDepot, como anteriormente se expresó, esto le permite optimizar la base de datos de sus clientes y relacionados totalmente con los estándares de la última generación (Office Depot Inc., 2013).

Conclusiones

Los autores Madrid, Chaparro, Bustos y Ríos (2011) expresan que son muchas las herramientas que existen para aplicar una metodología que le permita a la empresa, realizar una planeación estratégica de las tecnologías de información y la web. Sin embargo, los administradores deben enfocarse en las herramientas que le permitan a la empresa, obtener el máximo rendimiento a un menor costo. Pero sin perder de vista los procesos que contribuyan a mejorar la competitividad.

En adición la empresa Office Depot no es sólo suplidora corporativa e individual, sino que asesora a sus clientes y oferta según sus necesidades tecnológicas. De acuerdo a Parsons y Oja (2008) cuando señalan que es importante a la hora de seleccionar un computador, debe primar un criterio funcional y definir no sólo lo que la máquina puede hacer en las organizaciones sino tener en cuenta “el costo, su tamaño, capacidad así como el uso” (p.16) que éste sea adecuado a la tarea que necesita la empresa para mantener la eficiencia.

Definitivamente Office Depot es una empresa líder, y una empresa líder les brinda soluciones a sus clientes corporativos e individuales. En ese contexto, cabe resaltar que el éxito y el liderazgo de Office Depot no es pura casualidad. Sino más bien es producto, de una buena administración de la TI. Además de una adecuada planificación de las estrategias de información, del uso del internet, de su base de datos de los clientes y de la visión de futuro de sus líderes.

Referencias

- Cummings, G. T., & Worley, G. C. (2007). *Desarrollo organizacional y cambio.*, edición 8ª. Cengage learning.
- Carnegie Mellon (2009). Software Engineering, Innovation and the Global Economy. *Carnegie Mellon University*. Recuperado de <http://www.cmuportugal.org/tiercontent.aspx?id=128&linkidentifier=id&itemid=128>
- Carreño, K. H. J. (2011). Tecnologías de la información y la comunicación, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y las competencias profesionales en la licenciatura en contaduría pública en la universidad de Sonora. 1990-2009. *Tesis doctorales en ciencias sociales*. Recuperado de <http://www.eumed.net/tesis/2011/jhck/TECNOLOGIA%20DE%20LA%20INFORMACION%20Y%20LA%20COMUNICACION.htm>
- Guía Web (s.f.). Programa Online Office Depot España. Recuperado de http://www.programaofficedepot.com/GUIA_WEB_OD.pdf
- Madrid, A., Chaparro, A., Bustos, R., & Ríos, A. (2011). Diseño de una Herramienta de Planificación Estratégica Aplicando Teoría de Redes Neuronales Artificiales. *Revista Internacional de Administración & Finanzas*. Recuperado de <http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=4&sid=3e92f8e0-72b5-4d1a-acd4-beeda7131ae4%40sessionmgr114&hid=113>
- O'Brien, A. J. & Marakas, M. G. (2006). *Sistemas de información empresarial*, edición séptima. McGraw-Hill Irwin, México, D.F.

Office Depot, Inc. (2012). Europa Corporativa. Recuperado de

<http://www.officedepot.es/workatofficedepot/archive/corporateeurope/>

Office Depot, Inc. (2013). Governance Documents. Recuperado de

<http://investor.officedepot.com/phoenix.zhtml?c=94746&p=irol-govdocs>

Parsons, J. J. & Oja, D. (2008). *Conceptos de computación: nuevas perspectivas*, edición decima. Cengage learning, México, D. F.

Pereira, E. J. (2006). Use los datos que tiene: base de datos. Otros conceptos y herramientas de marketing, *Gestiopolis*. Recuperado de

<http://www.gestiopolis.com/canales6/mkt/mercadeopuntocom/las-bases-de-datos.htm>

Office Depot Inc.

Planificación de Recursos Humanos

Emperador Pérez

Keiser University

04 de Diciembre de 2013

Emperador Pérez, División Latina en línea, Keiser University.

Correspondencia sobre este artículo debe ser dirigida a Emperador Pérez, División Latina en línea, Keiser University, Fort Lauderdale, FL 33309. Correo electrónico:
e.perez3@estudiante.keiseruniversity.edu

Resumen

Esta investigación se enfoca en la planificación de los recursos humanos de la empresa Office Depot Inc., y tiene como objetivo analizar los diferentes procesos. Además su importancia, sus relaciones e influencia en la empresa, así como: el análisis de puesto, reclutamiento y selección, formación y perfeccionamiento, la carrera profesional. Por ende la previsión de la demanda y la oferta de los recursos humanos, la política, estrategia y programación, la fuerza laboral, y el control y evaluación de los recursos humanos. En adición, los planes de incentivo y la compensación, el entorno externo y la cultura organizacional. En ese contexto, se va a determinar si el departamento de RRHH se alinea a la estrategia de la empresa. Y por ende si sigue una política enfocada en el talento, y en los empleados como forma de lograr el desarrollo de las metas de la organización a nivel global.

Tabla de contenido

Tabla de contenido	102
Introducción	103
Planificación de los recursos humanos	103
Administración de los recursos humanos	104
Oferta y demanda de recursos humanos	108
Política y estrategias	109
Entorno extern	110
Planes de incentivo y compensación	111
Conclusiones	112
Referencias	113

Introducción

El objetivo principal de éste estudio, es enfocarnos en la planificación de los recursos humanos de la empresa Office Depot Inc. Al tiempo de demostrar cómo el departamento de recursos humanos, se ajusta a la estrategia de la gerencia de la empresa para definir las políticas a seguir, con relación a los empleados. Además determinar los incentivos, compensaciones, análisis de puesto, selección y reclutamiento de personal, entre otros.

En adición, cómo la empresa se adecua a los cambios del entorno, para responder a las exigencias tanto en la oferta cómo en la demanda de los recursos humanos. Además cómo la empresa aplica los salarios, la retribución y las prestaciones. Por consiguiente, la administración de los recursos humanos y el enfoque directivo, la cultura y la diversidad cómo factores fundamentales para la planificación.

Planificación de los recursos humanos

Según Office Depot (2012) los ejecutivos de recursos humanos de la empresa diseñan la planificación, y la estrategia de recursos humanos y está se alinea con las estrategias de la alta gerencia. En el sentido de que, para el departamento de recursos humanos igual que para la gerencia de la empresa, el recurso humano o el talento es el activo más importante en la organización. En ese contexto, el desarrollo y promoción de sus empleados, la confianza que la empresa ha depositado en ellos; garantiza que está logre sus objetivos y los mejores resultados.

En adición, Los ejecutivos de recursos humanos de la empresa Office Depot señalan que las metas profesionales, y personales de nuestros empleados son muy importantes para la empresa. Tanto así que en los procesos de planificación se toma en cuenta no sólo el futuro de la organización, sino también el futuro de los empleados. Por consiguiente, el equipo y la

armonía en el trabajo es lo más importante, considerando siempre el talento. Ya que es una iniciativa de la empresa el programa “comportamiento líder”, que no es más que una decisión de la empresa con el objetivo de identificar los líderes del mañana (Office Depot, 2012).

De acuerdo a Dolan y Valle (2007) la planificación de los recursos humanos en la empresa contribuye con muchos factores, y estos van desde la reducción de los costos que se derivan de la rotación del personal y del absentismo. Además los costos relacionados con la selección y el reclutamiento de personal, con la merma de la producción y con el diseño de los programas de formación.

Su importancia

Cabe resaltar que en la actualidad los procesos competitivos y globalizantes, han traído como consecuencia que las empresas prefieran el conocimiento y esto encierra los recursos humanos y el talento. De ahí su importancia, ya que Office Depot cómo empresa global y competitiva; siendo una de las empresas más importante en su industria. Además la más grande en la producción de bienes y servicios de consumo ecológicos o productos verdes, su principal objetivo en la planificación de los recursos humanos sea precisamente la gente (Office Depot, 2006).

Administración de los recursos humanos

De acuerdo a Dolan y Valle (2007) el recurso humano en la empresa es el de mayor trascendencia, para el desarrollo y crecimiento de la organización. De ahí su importancia ya que la empresa para planificar sus objetivos y lograr sus metas necesita que la estrategia de RRHH, esté debidamente identificada con la estrategia general de la empresa.

En adición RRHH debe seleccionar y reclutar el talento no importando su cultura, religión, género, status económico, político y social. En ese sentido, la globalización ha traído como consecuencia que la empresa sea más competitiva y funcional. Por ende la empresa tiene que capacitarse y ser más eficiente, para poder ofertar ventajas. Obviamente esto se logra con una buena selección de individuos, que sean capacitados y con vasto conocimiento de las áreas dónde vayan a incursionar (Dolan & Valle, 2007).

En ese contexto, conforme lo estipula Office Depot (Ago. 14, 2002) la diversidad es una de sus principales políticas en la administración de los recursos humanos. Por ende el talento para la empresa es lo más importante y en ese sentido, la empresa ha ganado variedad de premios por el apoyo que ha dado al talento no importando de qué país provenga, ni su cultura, ni su religión, o status político o económico, ni género, etc.

Análisis de puesto

De acuerdo a Dolan y Valle (2007) el análisis de puesto de trabajo se define cómo: él proceso mediante el cual se detalla y se asienta un puesto de trabajo, sus principales objetivos y procedimientos. De lo que se trata es que RRHH debe tomar en cuenta las condiciones bajo los cuáles se llevará a cabo; identificando los conocimientos, habilidades y competencias necesarias. En ese sentido, el análisis de puesto consta de dos cometidos importantes, “la descripción del puesto y la especificación de los requisitos del puesto” (p.56).

Según Office Depot USA (2012) al desarrollar un análisis de puesto la empresa pone todo su empeño en las calificaciones profesionales de los candidatos, las responsabilidades y la gestión que llevará a cabo. Por ende, la empresa tiene una variedad de puestos desde un staff ejecutivo a nivel global, hasta niveles inferiores. Estos incluyen el análisis de los puestos de

manager internacional, manager de manufactura, tecnología, servicios de distribución corporativa, distribución de productos americanos, productos verdes, entre otros.

Reclutamiento y selección

El reclutamiento adquiere su importancia, cuando la empresa crea la necesidad de ir al mercado a buscar empleados capaces de desarrollar una labor en la empresa. En ese contexto la empresa genera una demanda de trabajadores, y los recursos humanos van a la oferta que es el mercado que va a satisfacer esa demanda. Ahora el objetivo del reclutamiento de acuerdo a Dolan y Valle (2007) es obtener por diferentes vías el mayor número de candidatos que estén altamente capacitados, para poder elegir el que tenga las mejores condiciones.

Formación y perfeccionamiento

La formación y el desarrollo de competencias de los recursos humanos, cuyo objetivo es evaluar una experiencia de formación para determinar el sentido de intención y el formato del programa, al tiempo de determinar la efectividad del adiestramiento. Siguiendo la misma tesitura de acuerdo a Dolan y Valle (2007) se refieren a la formación y el desarrollo como un grupo de actividades, con el objetivo de mejorar su utilidad actual o futura, incrementando su competencia en un contexto de maximización de los “conocimientos, habilidades y aptitudes” (p.166).

En ese contexto según Santos (2012) las organizaciones tienen en el recurso humano, el elemento diferenciador. Para que estas logren sus metas y objetivos ya que a los empleados aplicar sus conocimientos, destrezas y habilidades; impulsan con eficacia las competencias

profesionales. En consecuencia, estas competencias hacen que se defina el rendimiento acorde con un buen desempeño.

Ahora la empresa debe mejorar las competencias con la introducción de nuevas y mejores técnicas, no limitarse a las técnicas tradicionales. Por ende la empresa no debe ponerse límite y mejorar cada día, abarcando otros ámbitos del aprendizaje organizacional. Cabe resaltar que la organización está llamada a proveer las herramientas necesarias al profesional, para que estas sean aplicadas en beneficio de la institución.

Este es el caso de Office Depot Inc., cuando forma y perfecciona empleados en el área ecológica con el mercado de productos verdes. Ya que la empresa ha creado la innovación, y con una visión de futuro ha logrado introducirse en un mercado meta. Por ende éste a todos los efectos es prometedor, y donde la empresa pone todas sus esperanzas financieras y económicas para lograr un crecimiento sostenido (Office Depot Inc., 2013).

En adición, para la organización implantar un programa de formación y desarrollo con éxito, la empresa debe reunir los elementos necesarios como los medios, los trabajadores adecuados y bajo qué condiciones se desarrollará el programa. Por ejemplo Office Depot desarrolla la estructura de su programa de formación, bajo las condiciones de liderazgo, dirección y responsabilidades. De manera que recursos humanos asigna a cada empleado responsabilidades en las operaciones de la informática, las finanzas, almacenamiento, medio ambiente, etc. (Office Depot Inc., 2013).

La carrera profesional

De acuerdo a Business Wire (April 12, 2005) la carrera profesional en Office Depot está organizada bajo una dirección corporativa, donde es prioritario a todos los niveles de la organización el profesionalismo. Siguiendo la misma tesitura, la capacidad, el conocimiento, las habilidades y las destrezas; son premiadas en Office Depot con la promoción a cargos más importantes y de responsabilidad. De modo que la carrera profesional adquiere en esta corporación global relevancia, y los profesionales en ese contexto desarrollan un trabajo eficiente ya que saben que la empresa toma en cuenta sus resultados.

Oferta y demanda de recursos humanos

La empresa precisa de un análisis para determinar la oferta y la demanda de recursos humanos. En ese contexto, dentro de la planificación lo más importante de acuerdo a Dolan y Valle (2007) es programar un inventario de la fuerza laboral de los empleados que la empresa necesita, y de los puestos que la organización está en capacidad de demandar.

En adición, Office Depot se asesora de que todos los puestos de trabajo que pone en el mercado tengan las mismas oportunidades. No obstante hay puestos que por su nivel de jerarquía se valoran otros índices, pero en sentido general desde el puesto más elevado hasta el más inferior para todos los que solicitan existen condiciones de trabajo, seguridad, beneficios. Además lo más importante que la empresa valora es la capacidad, el conocimiento y las habilidades de sus ofertantes (Office Depot, 2013).

Política y estrategias

El apoyo de la alta gerencia a la gestión de los recursos humanos es de suma importancia, ya que la alta gerencia es responsable del éxito o del fracaso que logre la organización. En ese sentido de lo se trata es que la alta gerencia debe considerar los planes que debe seguir el departamento de recursos humanos y asignar a cada departamento, sección o unidad el personal adecuado acorde con las exigencias del puesto para la realización de una labor eficiente (Dolan & Valle, 2007).

Conforme lo señalan Calderón, Álvarez y Naranjo (2006) la alta gerencia debe tener la visión, y enfocarse en los resultados de la empresa. En ese contexto, la organización y la delegación del trabajo deben hacerse dentro de unos lineamientos técnicos, dando participación tanto interna como externa a los actores que cumplan con los requerimientos profesionales exigidos por la dirección.

De acuerdo a Dolan y Valle (2007) existen en las organizaciones factores de índole internos y externos, que condicionan la gestión de los recursos humanos. Dentro de esas condiciones internas se encuentran: “la alta gerencia, la cultura, la tecnología, la estrategia de la organización, la estructura y el tamaño” (p. 7).

Por ende las políticas y las estrategias deben diseñarse acorde el susodicho apoyo que mencionan los autores señalados. En ese contexto en Office Depot Inc., la política y la práctica de Office Depot es reclutar, contratar, capacitar y promover los mejores candidatos y más calificados sobre la base de los principios y las normas de la administración de recursos humanos. En ese sentido, la empresa toma en cuenta el desempeño, la experiencia, la capacidad y las condiciones profesionales y académicas (Office Depot, 2006).

Cultura organizacional

Desde una transformación organizacional, los empleados desarrollan las competencias requeridas y habilidades necesarias para generar valor agregado a las organizaciones. En ese contexto, Dolan y Valle (2007) consideran la cultura cómo el elemento principal en las transformaciones que las empresas requieren, para lograr maximizar sus recursos mediante la competitividad, ofertando ventajas comparativas (Dolan & Valle, 2007).

En ese sentido las organizaciones necesitan asegurar el éxito, y para lograrlo deben seleccionar los candidatos capaces para los puestos; dónde los empleados se ajusten a los cambios y procesos que la organización desarrolla. Aportando la diversidad de los individuos cómo una de las principales ventajas competitivas (Gómez-Mejía, Balkin & Cardy, 2001).

Según Office Depot Inc. (Ago 14, 2002) es lo que ellos practican la diversidad, según se ha señalado la diversidad hace fuerte está empresa y la practica a nivel global. Es parte de su cultura, y recursos humanos es responsable de aplicar está política que es parte de la esencia misma y de la misión de la empresa.

Entorno externo

De acuerdo a Dolan y Valle (2007) existen elementos del entorno externo relacionado a la organización, que influyen en los recursos humanos. Entre esos elementos se mencionan: “la economía, los competidores locales e internacionales, los valores sociales, la legislación vigente y la demografía de la población activa” (p. 8).

Mercado laboral

En cuanto al mercado laboral, el departamento de recursos humanos tiene como objetivo planificar las estrategias que va a seguir la empresa en cuanto a los recursos humanos. Sin embargo, esta estrategia debe ir alineada a la estrategia general de la empresa, en ese contexto el éxito de las organizaciones va a depender de una buena selección de personal que aporte a la organización el conocimiento y las habilidades necesarias que contribuyan a lograr las metas de la empresa.

Planes de incentivo y compensación

De acuerdo a Gómez-Mejía et al. (2001) las organizaciones para incentivar a sus empleados, pueden usar los planes que consideren adecuados. No obstante, estos incentivos tienen diferentes formas de aplicación y van a depender de la productividad del empleado, del grupo o equipo y de la empresa. Cabe resaltar que en cada uno de los casos la administración y RRHH, son responsables de que el plan que se elija sea el que se ajuste a la realidad competitiva del mercado.

El uso de los planes de incentivos se incorporan a la organización dependiendo del tipo de empresa, y de la actividad que está realice. En la empresa Office Depot Inc., los Salarios, beneficios y Calendario de Trabajo son competitivos. De manera que ofertan un paquete de beneficios, que incluye un plan 401 (k). Además un portafolio de oportunidades, para crecer profesionalmente dentro de la organización.

Según García, Posada y Hernández (2012) al estructurar un plan de recompensa hay que tener en cuenta, la importancia de los RRHH en la empresa y sus niveles jerárquicos. Sin

embargo, existen empleados en la empresa que tienen el mismo nivel jerárquico, pero tienen diferentes niveles de desempeño.

En ese sentido, para poder aplicar un plan de compensación justo a cualquier miembro de la organización, hay que tomar en cuenta diferentes factores como: los niveles de producción, cuáles son las necesidades de cada miembro de la organización, entre otros. Cabe resaltar que sólo aplicando una motivación justa; tomando en cuenta además de la “recompensa monetaria la recompensa social, recompensa de logros de objetivos y prestigios ganados”. Incluyendo a todos los miembros que forman parte de la organización, es cómo la empresa logra sus metas (García et al., 2012).

Conclusiones

Al concluir se ha podido determinar que la empresa Office Depot Inc., emplea los procesos de recursos humanos de una forma pragmática y profesional. De manera que se demuestra una alineación entre las estrategias de recursos humanos, y las estrategias de la gerencia de la empresa. En ese sentido, la empresa da prioridad al talento, ya que en la actualidad la competitividad de las empresas se basa fundamentalmente en el recurso humano.

Por consiguiente, en el caso de la empresa Office Depot que a nivel global es una empresa líder en la producción de bienes y servicios ecológicos. Para mantener el liderazgo en el mercado global debe darle prioridad en cuanto a la selección y reclutamiento de personal a los candidatos que estén mejor capacitados. Además que tengan un vasto conocimiento y que desarrollen sus habilidades, no importando la cultura a la que pertenezcan; de manera que la empresa pueda competir a nivel global y lograr exitosamente sus metas.

Referencias

- Business Wire (April 12, 2005) Office Depot Inc., Anuncia Cambios en su Gerencia Ejecutiva. A *Berkshire Hathaway Company*. Recuperado de <http://www.businesswire.com/news/home/20050412005524/es/>
- Calderón, H. G., Álvarez, G. M. C., & Naranjo, V. C. J. (2006). Gestión humana en las organizaciones un fenómeno complejo: Evolución, retos, tendencias y perspectiva de investigación. *Cuadernos de administración*. Recuperado de <http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=9&sid=5014a32a-5742-4793-9f1d-7310a5ad0be7%40sessionmgr115&hid=127>
- Dolan, S., & Valle, R. (2007). *La gestión de los recursos humanos*, 3ª Edición, McGraw-Hill. United States of América.
- Gómez-Mejía, R. L., Balkin, B. D., & Cardy, L. R. (2001). *Dirección y Gestión de Recursos Humanos.*, 3ª edición. Pearson Prentice Hall. Madrid España.
- García, G. M., Posada, V. I. N., & Hernández, R. F. C. (2012). La motivación y los sistemas de recompensa y su impacto en la producción. *Contribuciones a la economía, Universidad de Málaga*. Recuperado de <http://www.eumed.net/ce/2012/gvr.html>
- Office Depot (Ago. 14, 2002). Vendor Diversity. *Chairman and Chief Executive Officer*. Recuperado de http://www.officedepot.com/speciallinks/us/od/docs/companyinfo/companyfacts/how_to_do_business_with_office_depot.pdf

Office Depot (2006). Behavior Ethical Code. *The Executive Committee*. Recuperado de <http://www.officedepot.com/speciallinks/us/od/docs/companyinfo/companyfacts/ethics.pdf>

Office Depot USA (2012). About Human Resources. *Human Resources Jobs*. Recuperado de <http://jobs.officedepot.com/boca-raton/human-resources/jobid4318615-sr.-analyst-hr-analytics-jobs>

Office Depot, Inc. (2012). Europa Corporativa. Recuperado de <http://www.officedepot.es/workatofficedepot/archive/corporateeurope/>

Office Depot, Inc. (2013). Governance Documents. Recuperado de <http://investor.officedepot.com/phoenix.zhtml?c=94746&p=irol-govdocs>

Santos, S. A. M. (2012). La gestión de competencias y su impacto en la mejora continua del desempeño laboral. *Economía de Cuba. Universidad de Málaga*. Recuperado de <http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/cu/2012/mass.html>

Office Depot Inc.

Estrategias y su implementación

Emperador Pérez

Keiser University

12 de Diciembre de 2013

Emperador Pérez, División Latina en línea, Keiser University.

Correspondencia sobre este artículo debe ser dirigida a Emperador Pérez, División Latina en línea, Keiser University, Fort Lauderdale, FL 33309. Correo electrónico:
e.perez3@estudiante.keiseruniversity.edu

Resumen

Al mostrar la investigación sobre las estrategias y su implementación, de la empresa Office Depot Inc., el cual tiene como objetivo el lanzamiento del servicio de las bicicletas verdes o ecológicas en el reino unido. En ese contexto, se pretende analizar cuáles son los planes, y los objetivos de la empresa con esta iniciativa. Además de la organización de la estrategia, la asignación de recursos, los fundamentos de la estrategia, la administración de la estrategia, su desarrollo y crecimiento y su evaluación.

Tabla de contenido

Tabla de contenido	117
Introducción	118
Estrategias e implementación global	118
Lanzamiento de un servicio ecológico	119
Fundamentos de la estrategia	119
Planes y objetivos	120
Organización de la estrategia	120
Asignación de recursos	121
Administración de la estrategia	121
Desarrollo y crecimiento	122
Evaluación	122
Conclusiones	123
Referencias	124

Introducción

Al desarrollar el análisis y aplicación de la implementación de la estrategia de la empresa Office Depot Inc., para el lanzamiento de un servicio ecológico en el Reino Unido con perspectiva global. Se pretende demostrar cómo la empresa aplica la estrategia y cuáles son los recursos disponibles para esta iniciativa, en que se fundamenta; y cuáles son sus planes y objetivos con éste proyecto. Además al enfocarse en la administración de esta estrategia, se determinará su desarrollo y crecimiento, y su evaluación (Office Depot España, 2012).

Estrategias y su implementación Global

De acuerdo a la empresa Office Depot España (2012) ha desarrollado una nueva estrategia medioambiental. Y está consiste en el lanzamiento del servicio de bicicletas ecológicas, que sustituirán los vehículos de gasolina en el centro del Reino Unido que se usaban para distribuir los pedidos. Según los ejecutivos de Office Depot esto contribuirá con el medio ambiente. Además es una iniciativa de índole global, porque la empresa se propone extender éste servicio a todos los países donde opera su marca corporativa.

Al implantar con éxito la estrategia para el susodicho servicio, la empresa necesita definir la forma de cómo aplicará los recursos. Por ende su disponibilidad es fundamental, para poder ejecutar y desarrollar dicho proceso. En el entendido de que es de suma importancia la evolución diligente y metódica de los recursos con los que cuenta la empresa para éste proyecto (Blanchard & Peale, 1990).

Lanzamiento de un servicio ecológico

La empresa Office Depot Inc., apuesta a nivel global por el servicio ecológico y con ese objetivo ha introducido la bicicleta ecológica, teniendo como punto de partida y ensayo al Reino Unido. Sin embargo, el objetivo básico de la empresa con la introducción de la bicicleta ecológica es reducir las emisiones de dióxido de carbono y de paso contribuir con el medio ambiente y dar a los clientes un servicio limpio y que le permita ir gradualmente eliminando la contaminación, como forma de acceder a mejores condiciones de vida (Office Depot España, 2012).

Fundamentos de la estrategia

Según O'Brien y Marakas (2006) las empresas fundamentan sus estrategias en tres factores de suma importancia para su supervivencia. Entre esos factores señalan: “el soporte de los ejecutivos y subordinados a la toma de decisiones, el apoyo a los procesos y ejecución de las operaciones de negocios y el objetivo de las estrategias que no es más que lograr una ventaja competitiva” (p.20).

Por consiguiente, la empresa Office Depot Inc., lo que persigue con el lanzamiento del servicio de la bicicleta ecológica es ofrecer al cliente ventajas competitivas y comparativas, y al mismo tiempo cuidar el medio ambiente. En ese contexto Office Depot protege el negocio de sus asociados, clientes, proveedores y relacionados (Office Depot Inc., España, 2012).

Planes y objetivos

Son muchos los planes y proyectos que la empresa Office Depot tiene en carpeta, y los más prioritarios para la empresa son aquellos que protegen la sostenibilidad y el medio ambiente. Según Office Depot España (2012) estos planes se han integrado de manera constante a las actividades comerciales de la empresa. Por ende éste proceso ecológico ajustado a las operaciones económicas y financieras de la empresa está en constante cambio global, y es un compromiso contraído con la misión y la visión de la empresa.

Organización de la estrategia

Conforme lo estipulan Cummings y Worley (2007) la implementación de una estrategia en las empresas hay que verlo desde el punto de vista competitivo, ya que la planificación e implementación de una estrategia persigue ese objetivo. En el sentido de que la empresa está envuelta en un ambiente competitivo, y las empresas envueltas en este ambiente son innovadoras. Y para que todo esto sea posible, se precisa de un cambio. Ya que un cambio estratégico trae como consecuencia, que la dirección de la empresa se enfoque hacia una visión de futuro.

En el caso de Office Depot Inc., como líder en materia ecológica se preocupa y desarrolla cambios y organización de estrategias en varios aspectos como: “la eliminación gradual en el uso de servicios químicos. Además facilitar el manejo en la solución de reciclaje, consumo de energía renovable, reducción del valor energético, estar enfocados en una iniciativa correcta y en un comercio ético y justo” (Office Depot Inc., 2012).

Asignación de recursos

Para el desarrollo de la implementación y ejecución de una estrategia, se precisa de recursos tanto humanos como económicos. En ese contexto, los recursos deben apoyar mejor las estrategias, por ende tienen que distribuirse de forma que apoyen la capacidad estratégica de gestión. Entre los departamentos que participan en la implementación de la estrategia concebida por Office Depot, se encuentra el departamento de finanzas que es el departamento que proveerá los recursos económicos, el departamento de marketing y el departamento de producción. Además el departamento internacional que es el que tiene a cargo las políticas estratégicas a nivel global (Office Depot España, 2012).

Administración de la estrategia

De acuerdo a Lussier y Achua (2011) define la administración estratégica “como el grupo de las operaciones y decisiones utilizados con el objetivo de implementar y ejecutar las estrategias que logran una afinidad competitiva y superior entre la organización y su entorno, a fin de alcanzar las metas organizacionales de la empresa” (p.420).

Para administrar las estrategias se precisa de un análisis FODA, de manera que se puedan determinar “las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas”. De lo que se trata es que el administrador de la estrategia éste consciente de los riesgos que enfoca la gestión y necesita aplicar correctivos para minimizar esos riesgos y potencializar las fortalezas y oportunidades. Siendo el factor económico determinante, para que las empresas tomen esta iniciativa (Andrés, Salinas & Vallejo, 2007).

Según Hax y Majluf (2004) se refieren a que la implementación estratégica es una función de los directivos de la empresa, y por ende es una función inherente a la administración. En ese sentido, la administración estratégica debe hacerse desde la dirección de la empresa bajo los siguientes lineamientos: “la toma de decisiones gerenciales, facilitar la comprensión de la metodología que se pretende estudiar. Además es importante que la administración se asocie con talentos para el desarrollo de la gestión estratégica, entre otros” (p.61).

Desarrollo y crecimiento

Pérez y Ricardo (2011) son específicos en señalar que el desarrollo y crecimiento de la implementación de la estrategia, se mide tomando en cuenta la respuesta del entorno tanto interno como externo. Por ende la herramienta estratégica en esta etapa, demanda más recursos y asignación de personal calificado que mantengan el equilibrio de la gestión y ejecución del proyecto.

En ese sentido, la respuesta que ha tenido la iniciativa de Office Depot en el mercado internacional ha sido exitosa. Y más que nada debido entre otras cosas; al dinamismo y a la iniciativa de la empresa de mantenerse en el liderazgo de los productos verdes. Siguiendo la misma tesitura como el proyecto implementado por Office Depot, es un proyecto de bajo costo, su eficiencia está basada en el manejo y administración de los costos y en las ventajas que ofrece a los clientes siempre pensando en el medio ambiente (Office Depot España, 2012).

Evaluación

Al evaluar la implementación de la estrategia para el lanzamiento del servicio de bicicletas ecológicas en el Reino Unido, se considera un éxito desde el punto de vista operativo

y financiero. Además con relación a la política de la empresa, de cuidar el medio ambiente es otro logro indiscutible (Office Depot España, 2012).

Por ende Dolan y Valle (2007) expresan que la evaluación de la implementación de las estrategias se mide por medio al rendimiento, y el resultado de las políticas aplicadas en la gestión. Siendo el rendimiento como resultado lo que demuestra que fueron bien utilizados los recursos disponible. Por ende la próxima etapa es mantener el equilibrio y el liderazgo del mercado.

Conclusiones

La estrategia de Office Depot en el lanzamiento y sustitución de los vehículos de motor que distribuían los paquetes o entrega a sus clientes en el área metropolitana del Reino Unido. Trae como consecuencia que la empresa tenga objetivos específicos, y más que nada lo que persigue es mantener el liderazgo de los productos verdes. Además con esta iniciativa de servicio a sus clientes envía una señal clara a los ambientes externos e interno, donde demuestra que su política con el medio ambiente es parte de su misión y de la visión de sus ejecutivos de reducir al máximo los contaminantes del medio ambiente. Para brindar un servicio más eficiente y más limpio a sus clientes y relacionados, y de paso mantener el liderazgo ofertando ventajas competitivas a nivel global.

Referencias

- Andrés, E. F., Salinas, E. M., & Vallejo, J. M. (2007). Perfil de las Empresas Industriales que Desarrollan Estrategias Corporativas y de Marketing Medioambiental. *Universia Business Review*. Recuperado de <http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=6&sid=24a81f79-8bbd-46e3-80b2-90dfae53a3c4%40sessionmgr4004&hid=125>
- Blanchard, K. y Peale, N.V. (1990): *El poder ético del directivo*. Barcelona: Ed. Grijalvo, Recuperado de [http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/13220/6/Implementaci%C3%B3n%20de%20la%20estrategia%20\(Parte%20cuarta\).pdf](http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/13220/6/Implementaci%C3%B3n%20de%20la%20estrategia%20(Parte%20cuarta).pdf)
- Cummings, G. T., & Worley, G. C. (2007). *Desarrollo organizacional y cambio.*, edición 8ª. Cengage learning.
- Dolan, S., & Valle, R. (2007). *La gestión de los recursos humanos*, 3ª Edición, McGraw-Hill. United States of América.
- Hax, C. A., Majluf, N. (2004). *Estrategias para el liderazgo competitivo*. Management colección master. Recuperado de http://books.google.com/books?id=Y34I6turgkC&pg=PA61&dq=Implementacion+y+planificacion+de+estrategias&hl=en&sa=X&ei=_fyrUsaaEYrE2QWX1IDYCQ&ved=0CGEQ6wEwCDgU#v=onepage&q=Implementacion%20y%20planificacion%20de%20estrategias&f=false

Lussier, N. R. & Achua, F. C. (2011). *Liderazgo: teoría, aplicación y desarrollo de habilidades*. Cengage Learning, México D.F.

Office Depot España. (2012). Europa Corporativa. Recuperado de

<http://www.officedepot.es/workatofficedepot/archive/corporateeurope/>

O'Brien, A. J. & Marakas, M. G. (2006). *Sistemas de información empresarial*, edición séptima.

McGraw-Hill Irwin, México, D.F.

Pérez, V. A., & Ricardo, F. I. A. (2011). La implementación estratégica que contribuya al sistema de organización de la producción de bienes y servicios. *Contribuciones a la economía*. Recuperado de <http://www.eumed.net/ce/2011a/pvrf.htm>

Plan de negocios final

Office Depot Inc.

Mercado ecológico de productos de oficina

Emperador Pérez

17 de Diciembre de 2013

Emperador Pérez, División Latina en línea, Keiser University.

Correspondencia sobre este artículo debe ser dirigida a Emperador Pérez, División Latina en línea, Keiser University, Fort Lauderdale, FL 33309. Correo electrónico: e.perez3@estudiante.keiseruniversity.edu

Resumen ejecutivo

Este plan de negocio tiene como objetivo principal, el lanzamiento del servicio de bicicletas ecológicas a nivel global. Debido al gran potencial del mercado de productos ecológicos y a una demanda en aumento (Office Depot USA, 2012). Office Depot se ha visto precisada a lanzar varios servicios, que van a reforzar el lanzamiento de un abanico de productos verdes a nivel global. En especial el servicio de apoyo a los clientes, y proveedores que consta de ofertar en bicicletas ecológicas el pedido de los clientes que antes se hacía en vehículos que consumían gasolina y contaminaban el medio ambiente. En ese contexto, se presentará el enfoque corporativo de la empresa Office Depot, el análisis de mercado, como está constituido su organigrama, la planificación de las estrategias y la implementación. Además los servicios y productos, las proyecciones de marketing y ventas y las proyecciones financieras y gerenciales.

Tabla de contenido

Tabla de contenido	128
Enfoque corporativo	129
Análisis del mercado	129
Organización y gerencia	131
Estrategias e implementación	133
Servicios y productos	133
Proyecciones de marketing y ventas	134
Proyecciones financieras	135
Conclusiones	136
Referencias	138
Apéndices	140/149

Enfoque corporativo

La empresa Office Depot fue creada en el año 1986, en Fort-Lauderdale, Florida por Pat Sher, Kopkin Jack y Stephen Dougherty, es considerado uno de los mayores proveedores de bienes y servicios de oficina a nivel global y tiene como meta mantener su liderazgo en el mercado global de productos verdes, y con ese objetivo ha diseñado el lanzamiento de una serie de servicios. En ese sentido, lo que la empresa busca con la creación de estos servicios no es más que generar la creación de valor a sus productos, para que estos sean más competitivos. De manera que puedan crear diferencias comparativas y mantener el liderazgo, con una visión de futuro (Office Depot USA, 2012).

Conforme lo señala Business Wire (Jan. 03, 2005) el lanzamiento de un servicio ecológico como el de las bicicletas, se fundamenta en cuatro áreas específicas: “valor, selección, calidad y servicio”. De manera que los productos lleguen a los clientes consumidores acompañados de servicios para hacerlos más eficiente, y en ese mismo orden contribuir con su política de proteger el medio ambiente para una vida más pura y una sociedad más sana.

Análisis de mercado

Cabe resaltar que tanto en Estados Unidos cómo en el Reino Unido, con una creciente penetración a nivel global. La empresa Office Depot participa de manera activa, en el negocio de los productos verdes. En ese sentido esto no es sólo a nivel individual, sino sus niveles más altos de ventas la empresa lo reporta a nivel corporativo, especialmente las PYMES están en la actualidad en el tope de venta de los productos ecológicos (Watson, 2009).

De acuerdo a Office Depot (Ago. 14, 2002) son varios los canales de distribución mediante los cuales las PYMES, y las corporaciones compran a la empresa Office Depot sus productos verdes. En esa misma tendencia usan sus servicios ecológicos, especialmente el

servicio de las bicicletas ecológicas tanto en el Reino Unido como en los Estados Unidos dónde la tendencia va en aumento. Refiérase al apéndice del 1 al 6 grafico A, USA y B, UK.

Según Office Depot España (2012) en la medida que las empresas están tomando conciencia, de los beneficios que representa el uso de los productos ecológicos y observando que las grandes corporaciones están cambiando en cuanto a proteger el medio ambiente. Las PYMES, están siguiendo estas propuestas y están dando más valor al consumo de productos y servicios ecológicos. Refiérase al apéndice 1 al 6 grafico C y D y siguiente.

Mercado objetivo

A pesar de que los productos ecológicos de la empresa Office Depot se distribuyen a nivel global, su mercado objetivo en cuanto a los servicios ecológicos en bicicletas sólo en la actualidad es el Reino Unido y Estados Unidos. En ese sentido, la empresa no descarta la posibilidad de incursionar en el mercado global. Sin embargo, dada la variedad de servicios y proyectos que la empresa tiene en carpeta y que estaría poniendo en el mercado en lo adelante; la empresa ha preferido limitar su mercado objetivo a un tamaño manejable (Office Depot, 2006).

En ese contexto, Office Depot se compromete con las comunidades a proteger los hábitats, y a mejorar el medio ambiente mediante prácticas como el servicio de las bicicletas ecológicas. Además a fortalecer los lazos de cooperación, con los diferentes gobiernos de todos los países donde opera la marca corporativa y facilitando así la legislación y las licencias para operar. De lo que se trata es que tanto la empresa cómo sus clientes y proveedores puedan tener acceso a costos más manejables, y productos más eficiente y rentables (Office Depot, 2006).

Análisis de la competencia

La empresa Office Depot ha desarrollado una política agresiva de fusiones, adquisiciones, joint-venture y alianzas estratégicas a nivel global. En ese contexto, el resultado de todos estos procesos de negocios ha sido positivo ya que estratégicamente ha podido limitar la competencia, y mantenerse en el mercado como líder en la producción y venta de productos y servicios ecológicos (Office Depot Inc., 2013).

Sin embargo, la empresa en la actualidad tiene a sus principales competidores a las empresas Staples y Wall –Mart. Siguiendo la misma tesitura Staples es compromisario de la sostenibilidad por el medio ambiente y en ese contexto, esta empresa opera un promedio de más de 3000 productos con características verde. Por consiguiente, se convierte en un competidor a tomar en cuenta (Office Depot USA, 2012).

En adición, otro competidor que es importante para Office Depot es Wal-Mart, porque siendo la mayor cadena minorista por departamento del mundo está tomando acciones importantes en beneficio de la sostenibilidad. En ese contexto, esta empresa debido a su tamaño está aportando grandes cantidades de inversión en la elaboración de productos que beneficien el medio ambiente. Siendo una de sus recientes políticas de sostenibilidad, la introducción de varios productos respetuosos del medio ambiente desde artículos para oficina, hogar, ahorro de energía, entre otros (Office Depot USA, 2012).

Organización y gerencia

De acuerdo a Office Depot España (2012) la estructura corporativa está constituida por un staff ejecutivo y respaldado por un equipo de liderazgo. En ese sentido el staff ejecutivo lo forman: “un presidente para América del Norte, siendo responsable de la gestión del comercio

minorista, de los contratos de ventas, del e-commerce, del merchandising, marketing y la cadena de suministro”.

En adición, un presidente internacional que tiene la responsabilidad de realizar la gestión para los negocios de índole internacional. En ese contexto, éste ejecutivo tiene que tomar decisiones con relación a Europa, Asia, Nueva Zelandia, Australia y México. Además un vicepresidente ejecutivo y director de finanzas que tiene por responsabilidad todo lo relativo a la situación financiera de la empresa desde su planificación hasta su control (Office Depot España, 2012).

Cabe resaltar que el staff ejecutivo terminan de completarlo un vicepresidente de operaciones y personal, un vicepresidente ejecutivo y director jurídico y un director de estrategias e innovación. Siguiendo la misma tesitura el equipo de liderazgo lo forman, un vicepresidente ejecutivo retail, un vicepresidente ejecutivo contrato de ventas, un vicepresidente ejecutivo e-commerce, un director de información global (Office Depot España, 2012).

Además un vicepresidente senior de integración, un vicepresidente ejecutivo de marketing, un vicepresidente ejecutivo de suministro, un vicepresidente ejecutivo de merchandising y un vicepresidente de bienes raíces. Por ende el organigrama de la empresa a nivel internacional lo completan un gerente de suministro y compra, un gerente de finanzas, un gerente de marketing y comercialización, un gerente de recursos humanos un gerente de tecnología un asesor jurídico y un departamento de informática y tecnología (Office Depot España, 2012).

Estrategias e implementación

Conjuntamente con la implementación de esta estrategia que definitivamente con otras iniciativas incrementará las ventas de los productos ecológicos. De lo que se trata es que la empresa intensifica el desarrollo de nuevos segmentos de mercado que fortalecerán la marca a nivel global para dirigir con éxitos la promoción y los procesos de ventas (Office Depot España, 2012).

De acuerdo a Andrés, Salinas y Vallejo (2007) las empresas en la actualidad desarrollan estrategias, tomando como base las iniciativas que protegen el medio ambiente. En consecuencia, esto ha hecho posible que el comportamiento ecológico en las corporaciones sea homogéneo, y que sus acciones e implementaciones tomen en cuenta el consumo y la producción de bienes y servicios ecológicos para poder incrementar su economía.

Servicios y productos

Con el lanzamiento del servicio de bicicletas ecológicas en el centro del Reino Unido y en los Estados Unidos, la empresa Office Depot tiene como objetivo que los clientes y relacionados tengan en los productos verdes algo más. De lo que se trata es que sea un beneficio para la ciudad dónde se hacen los negocios, ya que esta es la forma de la empresa devolver beneficios a la comunidad cuidando el medio ambiente independientemente de que se genere un factor económico y financiero (Office Depot USA, 2102).

En lo relativo a la estrategia de comercialización el objetivo prioritario de la empresa Office Depot, es satisfacer las necesidades de sus clientes a nivel global. Por ende la gama de productos y servicios se han venido sofisticando con el tiempo y como estrategia de la empresa

es adelantarse a la calidad antes de que los clientes lo exijan. Por consiguiente la empresa clasifica sus productos y servicios en tres categorías entre las que se mencionan: Tecnología, suministros, muebles y otros (Office Depot USA, 2012). Refiérase al apéndice 7.

Proyecciones de marketing y ventas

De lo que se trata es que la empresa Office Depot debe planificar con sumo cuidado y esmero las estrategias de comunicación, las estrategias de los canales de distribución, la estrategia de crecimiento tanto de la empresa como del mercado y producto. Además la estrategia que dirigirá la fuerza de ventas (Andrés et al., 2007).

Es importante señalar que cada uno de estos canales, es de suma importancia para la empresa poder implementar una estrategia de marketing y ventas de sus bienes y servicios. Como consecuencia, esto logrará definir un blanco de público específico y además la empresa se enfocará en neutralizar los competidores actuales y las amenazas de nuevos competidores en el mercado. De manera que se logren identificar los clientes potenciales siendo su estrategia principal calidad en sus productos y precios competitivos (Office Depot España, 2012).

Estimación del mercado

La empresa Office Depot, con una visión de futuro ha consolidado el mercado de los productos verdes. En ese sentido, son varios los bienes y servicios que se han proyectado en esta industria. Por ejemplo en lo relativo a la renovaciones verdes de edificio a nivel gubernamental, se estima que según estudio realizado por la firma Pike Research aproximadamente en el año 2013 se invertirá sólo en ese renglón más de \$400,000 mil millones de dólares. Estimándose un crecimiento de más de \$6,6 mil millones de dólares en el próximo año (Environmental Leaders, 2009, June 18).

En adición, en el mercado de los productos de Oficina ecológicos sólo en los Estados Unidos de Norteamérica la proyección de consumo está por encima de más de 72.8 millones de dólares y en el Reino Unido ronda por más de 1,0 millones de libras esterlinas. El mercado está segmentado y compactado, cuya planificación se basa en una estrategia a nivel internacional y a largo plazo. Dónde se le da una mayor participación, a las alianzas estratégicas, a las fusiones y joint-venture a nivel global según cuadro apéndice número 8 (Office Depot USA, 2013).

Proyecciones financieras

La proyección financiera de una empresa guarda una relación directa con el análisis del mercado y Office Depot no es la excepción. En ese contexto, al analizar el mercado de los productos y servicios verdes, se asignarán recursos en la medida que el mercado sea receptivo a las proyecciones que en ese sentido se hagan (Análisis de riesgo, s.f.).

Según análisis de riesgo (s.f.) la empresa no puede pronosticar los resultados económicos y financieros, si no existen las proyecciones financieras. Por ende las proyecciones financieras es la única forma de cómo medir el proceso operativo de la empresa y determinar los resultados si estos han sido positivos o negativos durante el transcurso de un año fiscal o económico.

De acuerdo a Office Depot, el objetivo de su gerencia financiera es determinar las fortalezas y las oportunidades que se le presentan a la empresa y aprovecharlas al máximo, generando recursos para responder a sus proyectos. En ese sentido, dentro de las proyecciones financieras de la empresa están los programas para la reducción de costos, los financiamientos a los programas de inversión en la innovación y la tecnología. En consecuencia las proyecciones

financieras responden a planes tanto para el corto, mediano y largo plazo (Office Depot Inc., 2013).

Como valor agregado es de suma importancia para éste plan de negocio la presentación de los estados financieros de la empresa Office Depot, en el apéndice 9 muestra los Estados financieros de los años 2012, 2011 y 2010. En se sentido el apalancamiento financiero de la empresa es aceptable para asignar los recursos para el proyecto de las bicicletas ecológicas. Aunque el estado de ganancias y pérdidas no muestra una proyección positiva, sus proyectos están basados en la repuesta que está dando el mercado al consumo de productos verdes, a las fusiones con sus competidores más importantes cómo Office Max, y a la visión de futuro de la empresa y en fortalecer su liderazgo (Ehrhardt & Brigham, 2007).

Conclusiones

Cabe resaltar que la llamada economía verde ha impactado de una manera positiva las finanzas de las organizaciones de manera que no se concibe el futuro de las empresas sin la planificación de políticas y estrategias que incluyan la innovación, la producción y ventas de productos verdes. En ese contexto, cada día las empresas como Office Depot tienden a sofisticar más su negocio con la creación de servicios que vienen a sumarse a la oferta y hacer más competitiva la empresa (Micro Dinero, nov. 25, 2012).

Este es el caso del lanzamiento de las bicicletas ecológicas, que no sólo es una ventaja que oferta la organización sino que viene a contribuir con la eliminación gradual de la contaminación y la salud de los seres humanos. Por consiguiente Office Depot cree que en la medida que facilita una vida más sana a sus clientes, al planeta y a los relacionados; en esa medida el negocio se hace más próspero y así mantiene su liderazgo en el mercado.

En adición Office Depot con la fusión de su más importante competidor Office Max, se proyecta económica y financieramente como una empresa solida con miras al futuro. Ya que sus estrategias de negocio se enfocan en el crecimiento de la marca corporativa a nivel global, específicamente en los mercados emergentes como México, Brasil y Europa. Sin embargo, aunque esta empresa no ha logrado sobrepasar el punto de equilibrio sus expectativas de desarrollo son muy prometedoras (Office Depot USA, 2012).

Referencias

- Andrés, E. F., Salinas, E. M., & Vallejo, J. M. (2007). Perfil de las Empresas Industriales que Desarrollan Estrategias Corporativas y de Marketing Medioambiental. *Universia Business Review*. Recuperado de <http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=6&sid=24a81f79-8bbd-46e3-80b2-90dfae53a3c4%40sessionmgr4004&hid=125>
- Análisis de riesgo (s.f.). Proyecciones financieras. *Yahoo finanzas*. Recuperado de http://www.madrid.org/cs/StaticFiles/Emprendedores/Analisis_Riesgos/pages/pdf/proyecciones_financieras_es.pdf
- Business Wire (January 03, 2005). Office Depot “Cuida su Negocio” con el Lanzamiento de una Nueva Campaña de Mercadeo Estratégico. *Office Depot, Delray Beach* . Recuperado de <http://www.businesswire.com/news/home/20050103005092/es/>
- Environmental Leaders. (2009, June 18) Green Building Retrofits Represent a Potential \$400B Market. *Environmental & Energy Management News*. Recuperado de <http://www.environmentalleader.com/2009/06/18/green-building-retrofits-represent-a-potential-400b-market/>.
- Ehrhardt, M. C., & Brigham, E. F. (2007). *Finanzas Corporativas*, edición 2, México: Thompson
- Micro Dinero (Nov. 25, 2012). Economía verde: tendencias que impactan el futuro de los negocios.
- Office Depot (Ago. 14, 2002). Vendor Diversity. *Chairman and Chief Executive Officer*. Recuperado de

http://www.officedepot.com/speciallinks/us/od/docs/companyinfo/companyfacts/how_to_do_business_with_office_depot.pdf

Office Depot (2006). Behavior Ethical Code. *The Executive Committee*. Recuperado de <http://www.officedepot.com/speciallinks/us/od/docs/companyinfo/companyfacts/ethics.pdf>

Office Depot USA (2012). About Human Resources. *Human Resources Jobs*. Recuperado de <http://jobs.officedepot.com/boca-raton/human-resources/jobid4318615-sr.-analyst-hr-analytics-jobs>

Office Depot España. (2012). Europa Corporativa. Recuperado de <http://www.officedepot.es/workatofficedepot/archive/corporateeurope/>

Office Depot, Inc. (2013). Governance Documents. Recuperado de <http://investor.officedepot.com/phoenix.zhtml?c=94746&p=irol-govdocs>

Watson, Rob (2009) The Green Building Market and Impact Report 2009. GreenerBuildings.com.

Apéndices

Apéndice 1

Gráficos que muestran los canales de distribución preferidos por las corporaciones que compran a Office Depot productos verdes.

Grafico A, USA

Grafico B, UK

Fuente: Office Depot

Gráficos que muestran la frecuencia como las corporaciones están invirtiendo en productos de oficina verde en Estados Unidos y el Reino Unido.

Apéndice 2

Grafico C

Grafico D

Fuente: Office Depot

Gráficos que muestran los porcentajes de las PYMES, que invierten en productos ecológicos en el Reino Unido y Estados Unidos

Apéndice 3

Grafico E

Grafico F

Fuente: Office Depot

Gráficos que muestran la frecuencia de compra de productos verdes en Estados Unidos y el Reino Unido.

Apéndice 4

Grafico G

Grafico H

Fuente: Office Depot

Gráficos que muestran las proyecciones de crecimiento en el gasto de productos ecológicos en Estados Unidos y Reino Unido.

Apéndice 5

Grafico I

Grafico J

Fuente: Office Depot

Gráficos que muestran los niveles de influencia y cómo afecta la decisión de compra de los productos y servicios ecológicos de oficina en los Estados Unidos y el Reino Unido.

Apéndice 6

Grafico K

Grafico L

Fuente: Office Depot

Apéndice 7

Cuadro que muestra los porcentajes de los diferentes productos que la empresa comercializa.

	2012	2011	2010
Supplies	65.5%	65.1%	65.2%
Technology	20.9%	21.9%	22.4%
Furniture and other	13.6%	13.0%	12.4%
	100.0%	100.0%	100.0%

Apéndice 8

Office Supply Stores

Company-Owned Stores		137	7	47	97
Operated by Joint Ventures		195	21	1	215
Franchise and Licensing Arrangements		100	53	10	143
Total stores 2010		432	81	58	455
Company-Owned Stores		97	43	9	131
Operated by Joint Ventures		215	18	1	232
Franchise and Licensing Arrangements		143	45	5	183
Total stores 2011		455	106	15	546
Company-Owned Stores		131	4	12	123
Operated by Joint Ventures		232	16	0	248
Franchise and Licensing Arrangements		183	7	44	146
Total stores 2012		546	27	56	517

Apéndice 9

Office Depot Inc.,			
Balance Sheets	Office Dec 29, 2012	Dec 31, 2011	Dec 26, 2010
ASSETS			
Cash And Cash Equivalents	670,811,000	570,681,000	627,478,000
Short Term Investments	-	-	-
Net Receivables	803,944,000	862,831,000	963,787,000
Inventory	1,050,625,000	1,146,974,000	1,233,657,000
Other Current Assets	170,810,000	163,646,000	203,020,000
Total Current Assets	2,696,190,000	2,744,132,000	3,027,942,000
Long Term Investments	-	-	-
Property Plant and Equipment	856,341,000	1,067,040,000	1,157,013,000
Goodwill	64,312,000	61,899,000	19,431,000
Intangible Assets	16,789,000	35,223,000	21,840,000
Accumulated Amortization	-	-	-
Other Assets	343,726,000	294,899,000	309,892,000

Deferred Long Term Asset Charges	33,421,000	47,791,000	33,319,000
Total Assets	4,010,779,000	4,250,984,000	4,569,437,000
LIABILITIES			
Accounts Payable	1,871,820,000	2,011,036,000	2,271,077,000
Short/Current Long Term Debt	174,148,000	36,401,000	72,368,000
Other Current Liabilities	-	-	-
Total Current Liabilities	2,045,968,000	2,047,437,000	2,343,445,000
Long Term Debt	485,331,000	648,313,000	659,820,000
Other Liabilities	-	-	-
Deferred Long Term Liability Charges	431,531,000	452,313,000	514,218,000
Minority Interest	107,000	214,000	479,000
Negative Goodwill	-	-	-
Total Liabilities	2,962,937,000	3,148,277,000	3,517,962,000
STOCKHOLDERS' EQUITY			
Misc Stocks Options Warrants	-	-	-

Redeemable Preferred Stock	386,401,000	363,636,000	355,979,000
Preferred Stock	-	-	-
Common Stock	2,917,000	2,864,000	2,831,000
Retained Earnings	-616,235,000	-539,124,000	-634,818,000
Treasury Stock	-57,733,000	-57,733,000	-57,733,000
Capital Surplus	1,119,775,000	1,138,542,000	1,161,409,000
Other Stockholder Equity	212,717,000	194,522,000	223,807,000
Total Stockholder Equity	661,441,000	739,071,000	695,496,000
Net Tangible Assets	580,340,000	641,949,000	654,225,000

Fuente: Hot Stocked